

Fachhochschule Potsdam

Fachbereich 5 Informationswissenschaften

PE II Open Access Brandenburg 2.0

Dozentin: Dr. Anja Himpsl-Zeltner

Wintersemester 2025/2026

Projektbericht zur Erhebung der Open Access Literacy von Studierenden der Brandenburger Hochschulen

Vorgelegt von

Juliane Biedermann, Heidi Frey, Lisa Klett, Nina Rethfeldt, Luise Rogovits, Sophia Romanazzi, Wiebke Scheinpflug, Enya Chiara Stenzel, Thaisha Stern und
Janina Weber

Abstract

Das Projekt untersucht im Rahmen der Open Research Strategie des Landes Brandenburg die Open-Access- und Open-Research-Literacy (OA-/OR-Literacy) von Studierenden brandenburgischer Hochschulen. Ziel ist es, den aktuellen Kenntnisstand, die Nutzung offener wissenschaftlicher Ressourcen sowie bestehende Barrieren und Unterstützungsbedarfe zu erfassen.

Vom 01. Oktober 2025 und dem 09. November 2025 wird hierzu ein Projekt im Rahmen eines Projektkurses an der Fachhochschule Potsdam mit Hilfe einer zweiwöchigen Online-Umfrage unter Studierenden durchgeführt. Ergänzend erfolgt eine Literatur- und Strategierecherche, um nationale und internationale Best Practices zu identifizieren.

Das Projektteam arbeitet in vier Gruppen:

1. Organisation (Koordination und Kommunikation),
2. Recherche (theoretische und strategische Grundlagen),
3. Umfragevorbereitung und -durchführung,
4. Auswertung (Analyse und Strategieentwicklung).

Inhalt

Abstract	I
Einleitung.....	1
Hintergrund	2
Definition von Open Access Literacy	2
Einordnung der Zielgruppe Studierende	4
Übersicht über Schulungsangebote für Open Access	6
Strategiebildung	10
Methode	13
Auswahl der Methode	13
Auswahl der Befragten	14
Ausgewähltes Tool	14
Vorbereitung und Konzept der Umfrage.....	15
Auswertung der Umfrage	17
Auswertung	19
Ergebnisse der quantitativen Auswertung	19
Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse	25
Fazit und Ausblick.....	31
Literaturverzeichnis.....	III
Anhang	VI

Einleitung

Verfasst von Janina Weber, Luise Rogovits

Die Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) herausgegeben und definiert für explizit genannte Akteure (Wissenschaftler*innen, Hochschulen, Hochschulbibliotheken und Landesregierung) Ziele und Maßnahmen für deren Umsetzung (vgl. Open-Access-Strategie, 2019, S.11-18). Allerdings sind Schulungen und Open Access Literacy (OA-Literacy), insbesondere bezüglich Studierenden, ein zu wenig beleuchtetes Feld. Didaktische Maßnahmen wie Schulungsangebote werden im Zusammenhang mit den identifizierten Akteuren Hochschulbibliotheken erwähnt, die bei dem Auseinandersetzen mit der praktischen Umsetzung von Open Access die Wissenschaftler*innen durch entsprechende Schulungen unterstützen können (Open-Access-Strategie, 2019, S.13). Ansonsten wird die Notwendigkeit von Schulungen und Weiterbildung für Open Access, ein Feld, das sich schnell weiterentwickelt, nicht benannt. Zudem werden die Akteure Studierende, die viel von Open Access durch verfügbar gemachte Fachliteratur profitieren, häufig in der Open-Access-Strategie Brandenburg nicht bedacht.

Aus diesem Grund ist der vorliegende Bericht im Rahmen des Projektkurses „Open Access Brandenburg 2.0“ entstanden, und unternimmt den Versuch, das Defizit auszugleichen, indem er sich mit der Zielgruppe bzw. mit den neuen Akteuren Studierende befasst. Dabei stehen folgende Fragestellung im Fokus:

- Wie steht es um die OA-Literacy der Studierenden?

Um die Fragestellung zu beantworten, wurde vorerst durch eine Literaturrecherche ermittelt, inwieweit OA-Literacy im Blick der Hochschullandschaft bereits steht und umgesetzt wurde. Zusätzlich wurde untersucht, welche Schulungsangebote die Brandenburger Hochschulen anbieten und für welche Zielgruppe. Mithilfe einer quantitativen Umfrage mit anonymen, standardisiertem Online-Fragebogen, die sich an immatrikulierte Studierende an öffentlichen Hochschulen und Universitäten im Land Brandenburg richtet, wurde der aktuelle Stand zur OA-Literacy erhoben. Die Durchführung der Umfrage hat mit dem Tool LimeSurvey stattgefunden.

Hintergrund

Definition von Open Access Literacy

Verfasst von Janina Weber

Für das Meistern von Herausforderungen im Alltag oder Berufsleben sind gewisse (fachspezifische) Fähigkeiten von Nöten, in denen Wissen und Können kombiniert werden. Diese Fähigkeiten werden Kompetenzen (zu Englisch „literacy“) genannt, mit deren Hilfe passende Lösungen für situationsbedingte Probleme gefunden werden können. Kompetenzen werden durch praktische Erfahrung erlernt, bei denen Wissen angewendet werden muss, und können gezielt durch bspw. Fort- und Weiterbildungen weiterentwickelt werden (vgl. Studyflix, o.J.).

Im Hinblick auf Open Access werden die geforderten Kompetenzen an Studierende unter Open Access Literacy (kurz OA-Literacy) zusammengefasst. Darunter fallen nicht nur das Finden, Bewerten und Nutzen von wissenschaftlichen Publikationen, die, häufig unter Nutzungslizenzen, online frei verfügbar sind. Es geht auch um die Fähigkeit, Grundkenntnisse zu Open Access zu erwerben und diese selbstständig erklären und im besten Fall im späteren Berufsleben anwenden zu können. Zu Kernaspekten der OA-Literacy für Studierende im Bachelorstudiums Informationswissenschaften wurde im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts Transform2Open Kompetenzprofile für FaMIs, Studierende im Bachelor- und im Master-Studium Informationswissenschaft erstellt. Die Ergebnisse wurden in einer tabellarischen Übersicht aufbereitet, die in fünf Bereiche gegliedert ist (vgl. Shelly u. Höhnow, 2025, S.2ff.).

Die Bereiche decken sämtliche Aspekte zu Open Access ab und gehen über funktionale Fähigkeiten hinaus. In dem Kompetenzprofil für Studierende im Bachelor-Studium werden nicht nur das Finden und Bewerten von Open-Access-Artikeln gefordert. Neben Hintergrundwissen zur Open Access Bewegung und deren Ziele, verschiedenen OA-Wegen (Diamond, Gold und Green) und die Wichtigkeit von Lizenzmodellen, die im *Bereich 1: Allgemein* festgehalten werden, geht es um Policy-Rahmenbedingungen und Förderstrukturen, um die Beratung und Vermittlung von Informationskompetenz, Publikations- und Kostenmonitoring und die gegebene Infrastruktur (vgl. Shelly u. Höhnow, 2025, S.3-8). Das vorausgesetzte Wissen und die Kompetenzen, die für die jeweilige Ausbildung bzw. Qualifikation ermittelt wurden, unterscheiden sich in Umfang und Menge. Zudem wird mit der Begründung, dass sich Open Access ständig

weiterentwickelt, die Bereitschaft vorausgesetzt, sich später im Beruf zu der Thematik weiterzubilden (vgl. Shelly u. Höhnow, 2025, S.2).

Dass die Vermittlung von OA-Literacy mehr Aspekte als funktionale Fähigkeiten wie das Finden und Bewerten von Open-Access-Artikeln behandeln sollte, bekräftigt Šobota (2024). In ihrer Ausführung geht sie auf das wichtige Zusammenspiel von Open Access und Informationsvermittlung (zu Englisch Information Literacy (IL)) ein (vgl. Šobota, 2024, S.173). In diesem Kontext bezieht sie sich auf den Begriff *Critical Open Access Literacy* (vgl. Šobota, 2024, S.169), der ähnliche Kernaspekte für die Akteure, Wissenschaftler*innen und Studierende, benennt wie die Kompetenzprofile (vgl. Shelly und Höhnow, 2025), jedoch allgemeiner gehalten sind und sich nicht ausschließlich an angehende Informationswissenschaftler*innen richtet.

Für das Einordnen des gesamten wissenschaftlichen Systems sollten nach Šobota (2024) politische, soziale, wirtschaftliche und ethische Aspekte miteinbezogen werden (vgl. Šobota, 2024, S.177). Besonders in Bezug auf Studierende als klar definierte Akteurgruppe geht sie wie folgt auf die Frage ein, welches Wissen im Zusammenhang mit OA vermittelt werden sollte: „The economics of the distribution of scholarship requires the education of students to be knowledgeable consumers and content creators, able to understand, for instance, who owns and controls information, who can access it, and how the new information ecosystem (and the economic system that governs it) enables/disables access to and the dissemination of information. These questions in essence pertain to questions of power relationships, authority, and economies of information and knowledge, which belong to the central foci of CIL“ (Šobota, 2024, S.173).

Durch das Einbeziehen von politischen und gesellschaftlichen Komponenten wird ein Fokus auf eventuelle multidisziplinäre Lösungen ermöglicht, wodurch strukturellen Problemen begegnet werden kann (vgl. Šobota, 2024, S.177).

Kompetenzen, die unter (Critical) OA Literacy fallen (vgl. Šobota, 2024, S.171), sind:

- das Bewerten von OA-Informationen;
- das Verstehen der OA-Modelle;
- die Kompetenzen im Self-Archiving;
- das Identifizieren und Nutzen von digitalen Impact-Faktoren;

- das Entwickeln eines kritischen Verständnisses der ökonomischen und politischen Strukturen;
- das Erkennen und Vermeiden von unethischen Praktiken und
- die Reflexionsfähigkeit über gesellschaftliche und ethische Auswirkungen von OA.

Die Vermittlung dieser Kompetenzen wird als Teil der Förderung von Critical Open Access Literacy genannt, zu dessen Hauptziel das Empowerment der Wissenschaftler*innen und Studierenden gehört, sich mit verschiedenen OA-relevanten Themen zu beschäftigen (vgl. Šobota, 2024, S.171). Mit der Entwicklung von kritischen Denkansätzen wird ermöglicht, dass sie ihre eigene fundierte Meinung in den Diskurs miteinbringen können. Dazu ist Hintergrundwissen zu relevanten OA-Themen wie z. B. Publikationsprozessen, Urheberrecht etc. notwendig, weswegen die IL im Allgemeinen um genau diese Thematiken erweitert werden sollte.

Einordnung der Zielgruppe Studierende

Verfasst von Heidi Frey

Eine große Zielgruppe von Open Access oder auch Open Research Literacy sind Studierende. Also Personen, die an Hochschulen eingeschrieben sind und dort einen Bachelor-, Master-, Diplom-Abschluss ablegen. Besonders wichtig ist das Thema für Personen innerhalb dieser Zielgruppe, die wissenschaftlich arbeiten und zwar in allen Fachrichtungen.

Studierende benötigen die Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen der Open Access und Open Research Literacy in Bezug auf das Verstehen von Open Access, also welche Lizenzen es gibt, welche Rechte und Pflichten man hat und welche Kosten anfallen können. Dann muss Literatur aufgefunden werden können, welche idealerweise Open Access zugänglich sein sollte. Auch sollte die Zielgruppe wissen, wie mit den Themen Forschungsdaten, Reproduzierbarkeit, Transparenz und Nachnutzung umgegangen werden sollte. So können die Personen Publikationen und wissenschaftliche Praktiken kritisch bewerten und erhalten ein Bewusstsein für Open Science beziehungsweise Open Research als kulturelle Haltung in der Wissenschaft. Durch ein solches Wissen kann gefördert werden, dass die Studierenden ihre eigenen Arbeiten unter Open-Access-Kriterien veröffentlichen.

Die Open Research/Open Access Literacy von Studierenden ist eine Schlüsselfrage für die Wissenschaftskultur und Zukunftsfähigkeit, da Wissen auf diese Weise offen, nachvollziehbar, reproduzierbar und nutzbar bleibt. Auch wenn diese Ergebnisse nicht sofort sichtbar werden, ist

zu beachten, dass die Studierenden von heute Forschende, Lehrende und Entscheidungsträger*innen der Zukunft sind, und somit ihr Wissen an die nächste Generation weitertragen.

Um die Zielgruppe greifbarer zu machen, wurden einige exemplarische Proto-Personas erstellt. Die erste Studentin, welche an dieser Stelle vorgestellt werden soll, heißt Lena (siehe Abb. II im Anhang), sie ist 20 Jahre alt, studiert Soziale Arbeit im zweiten Semester. Neben dem Vollzeitstudium übt sie teils studentische Jobs aus. Ihr ist es wichtig, praxisorientiert zu arbeiten und nützliche Materialien schnell zu finden. Zudem legt sie Wert auf Anwendbarkeit und erwartet verständliche Anleitungen und Vorlagen. Bisher hat sie zwar Google, Moodle und zum Beispiel kurze Youtube Tutorials genutzt, allerdings nur wenig formale Recherche betrieben. Für Fachdiskurse nutzt sie Social Media. Ihre Suchen fallen eher kurz und pragmatisch aus. Häufig werden Zitierweisen ohne tieferes Verständnis einfach kopiert und auch für Open Access-Lizenzfragen weist sie eine sehr geringe Awareness auf.

Eine weitere als Beispiel dienende Person ist Jonas (siehe Anhang Abb. I im Anhang). Er ist 26 Jahre alt, arbeitet empirisch an seiner Masterarbeit und nutzt dazu Labore und Datensätze. Für ihn sind nach seinem Abschluss wissenschaftliche Karriere-Perspektiven sehr wichtig. Bei der Erstellung seiner Arbeit ist Jonas interessiert an der Reproduzierbarkeit, sowie Datenrepositorien und er erwartet Unterstützung bei FAIR-Daten. Der Student bringt Basis Kompetenzen in Open Research mit, hat aber Lücken bei den Themen Lizenzierung, Datenanonymisierung und bei institutionellen Prozessen, wie zum Beispiel der Einreichung in Repositorien. Regelmäßig werden Scopus, Uni-Repo oder auch GitHub durch ihn genutzt.

Die 22-jährige Maja (siehe Abb. III im Anhang) ist Lehramtsstudentin im Praxissemester und durch dieses mit vielen verschiedenen Schulen vernetzt. Sie sucht im Rahmen ihrer Arbeit nach rechtssicheren Materialien und will OER für den Unterricht benutzen, beziehungsweise auch selbst entwickeln. Dazu erwartet sie klare Handreichungen zur Weitergabe an andere Lehrkräfte. Maja nutzt aktuell einige OER-Portale, aber auch Moodle und Pinterest. Sie hat nur geringe Kenntnisse in Bezug auf CC-Lizenzen, kopiert häufig Materialien aus den eben genannten Quellen und passt diese dann für ihren Unterricht an. Für sie wären eine einfache Lizenz Checkliste, Vorlagen für Unterrichtsmaterialien und möglicherweise eine kurze Fortbildung in unklaren Themen sehr wichtig.

Wie an den Proto-Personas zu sehen ist, haben Studierende bisher wenig Kontakt zu den Themenbereichen von Open Access. Um Kenntnisse diesbezüglich zu erlangen, sind beispielsweise Schulungen notwendig. Einige dieser Schulungen werden im Folgenden betrachtet und analysiert, um herauszufinden, inwiefern Hochschulen und Universitäten bereits ihre Studierenden mit dem Thema Open Access vertraut machen.

Übersicht über Schulungsangebote für Open Access

Verfasst von Lisa Klett

Nach Analyse der Webseiten der Brandenburger Hochschulen und Universitäten ist auffallend, dass sich vor allem die acht Hochschulen und Universitäten, die mit der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg (VuK) kooperieren, mit dem Thema „Open Access“ auseinandersetzen. Sie informieren zum genannten Thema, bieten Hilfe bei Fragen an, teilweise gibt es Einführungskurse und Workshops. Außerdem informieren sie über das Recherchieren in Open-Access-Zeitschriften und über das Publizieren mit Open Access, sowie den Publikationsfonds. Allerdings liegt bei diesen Angeboten der Fokus auf Lehrenden und Forschenden. Studierende spielen eine geringere Rolle. Sie werden maximal zum Thema Literaturrecherche mit Hilfe von Open Access informiert. Aber auch Themen wie Bewerten von Open-Access-Informationen, Verstehen der Open-Access-Modelle, Kompetenzen im Self-Archiving, Identifizieren und Nutzen von digitalen Impact-Faktoren, Entwickeln eines kritischen Verständnisses der ökonomischen und politischen Strukturen, Erkennen und Vermeiden von unethischen Praktiken und die Reflexionsfähigkeit über gesellschaftliche und ethische Auswirkungen von Open Access (vgl. Šobota, 2024, S.171) spielen eine wichtige Rolle für das Verständnis vom richtigen Nutzen von Open Access im wissenschaftlichen Sinne. Ein Positivbeispiel ist dabei die Fachhochschule Potsdam (Fachhochschule Potsdam | University of Applied Science, o. J.). Sie engagiert sich dafür, auch den Studierenden das Thema Open Access möglichst nahezubringen.

Bei der weiteren Recherche ist außerdem aufgefallen, dass Brandenburger Hochschulen und Universitäten, die nicht mit der VuK kooperieren, ein noch spärlicheres Angebot an Informationen zu Open Access bereitstellen. An der Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg, der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane und der Theologischen Hochschule Elstal sind beispielsweise keine Informationen zu Open Access öffentlich

auffindbar. Einige andere Hochschulen haben dafür zumindest ein paar kleinere Informationen. Beispielsweise die Health and Medical University Potsdam (HMU | Health and Medical University, o. J.) gibt Informationen zum Thema Open Science. Es folgt eine Definition zu Open Science, warum dies zu nutzen vorteilhaft ist, Informationen zu Open Science im Hochschulverband, zum Open Science Mission Statement, zur Open Science Workgroup und zu Ansprechpartner*innen bei Fragen. Die Hochschule Döpfer GmbH (Hochschule Döpfer | University of Applied Sciences, o. J.) gibt Auskunft zu Open-Access-Publikationen bei Frontiers für Dozierende der Hochschule Döpfer. Ebenfalls werden kleine Erklärungen und Hinweise zum Thema, Informationen zur Open-Access-Publikationsvereinbarung mit Frontiers und weitere wichtige Hinweise zum Publizieren, wie beispielsweise zur Kostenübernahme, zur Affiliation und zur Journalauswahl bereitgestellt.

Die University of Europe for Applied Sciences (Publisso | ZB MED-Publikationsportal Lebenswissenschaften, o. J.) gibt Hinweise zum Zugriff auf E-Books und E-Journals. Auch hat sie Informationen zum Publikationsfonds über Bibliotheken in einer PDF zusammengefasst, sowie zu Unterstützern der Berliner Erklärung und zu Richtlinien zur Autorenschaft – gute Publikationspraxis, ebenfalls in PDF-Dokumenten. Des Weiteren werden Informationen zu DEAL gegeben und es gibt FAQs zum Thema und damit kurze Erklärungen rund um das Thema Open Access.

Die Universitätsbibliothek Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften (TIB) (TIB | Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek, o. J.-a) bietet darüber hinaus Angebote und Workshops für Institute, Graduiertenkollegs oder andere Einrichtungen an. Der genaue Inhalt der Themen zu Open Access, die besprochen werden, sowie die Dauer sind flexibel. Von fünfminütigen Inputs über Sitzungen in Lehrveranstaltungen bis hin zu halb- oder ganztägigen Workshops gibt es verschiedenste Angebote. Mögliche Themen sind allgemeine Informationen über Open Access, Open-Access-Finanzierung, Förderauflagen zu Open Access, Veröffentlichen von Dissertationen, Open-Access-Bücher, CC-Lizenzen, Predatory Journals, Forschungsdaten, Herausgabe von Zeitschriften und Open Access in der Lehre. Außerdem wird ein Open Access Escape angeboten, mit dem man auf spielerische Weise Einblick zum Thema OA erhält. Auch bietet die TIB auf der Lernplattform TOERN (TIB | Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek, o. J.-b) kostenlose und frei zugängliche digitale Bildungsangebote in interaktiven Selbstlernkursen zu den unterschiedlichen Themengebieten von Open Science an, wie

zum Beispiel Open Access und Open Educational Resources. Dies erfolgt in 13 öffentlich zugänglichen Kursen zum Selbstlernen. In einem Moodlekurs werden zu den verschiedenen Themen, beispielsweise „ein Open Access Repository aufbauen“ (TIB | Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek, o. J.-c) kurze Erklärungen gegeben und anschließend in einem Test zu jedem Teilthema abgefragt.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) (HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, o. J.) bietet einen interaktiven Online-Kurs zum selbständigen Erlernen der wichtigsten Grundlagen zum Thema Open Access. Dabei können diejenigen, die diesen Kurs nutzen flexibel, gezielt und in ihrem eigenen Tempo sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ebenfalls gibt es die Möglichkeiten zur Vernetzung mit anderen Teilnehmern, indem Fragen gestellt werden, sowie Informationen mit anderen an Open-Access-Interessierten ausgetauscht werden können. Der Selbstlernkurs ist in sieben Kapitel untergliedert, welche die Themen freier Zugang zu wissenschaftlichen Informationen, Publizieren in Open Access, Open Access finanzieren, die richtige Lizenz für Open Access, Zweitveröffentlichung an der HTW Berlin, Autor*innenrechte zur Zweitveröffentlichung und Forschungsdaten & Open Access behandeln. Allerdings ist dieser Online-Kurs nur für Angehörige der HTW nutzbar, da dieser in Moodle hinterlegt ist und ein Zugriff nur mit Anmeldedaten möglich ist. Außerdem bietet die HTW Beratungsangebote in Form einer Lunch-Talk-Reihe „Open Access verstehen“ (HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, o. J. -a) an, welche online stattfinden und für alle offen sind. Dabei werden in mehreren Terminen Informationen zu unterschiedlichen Themen bezüglich Open Access besprochen, beispielsweise zu Open Access publizieren, Open Access-Finanzierung, Open Access und Künstliche Intelligenz und vieles weiteres. Die bereits besprochenen Themen können in Form von Foliensätzen in Moodle der HTW, welche nur für Angehörige der Hochschule abrufbar sind, nachgelesen werden (HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, o. J.-b).

Die Technische Universität Berlin (TU) („Open Access - TU Berlin“, o. J.) bietet ebenso Beratungsangebote für alle Universitätsangehörigen zum Thema Open Access an. Auch wird eine Vortragsreihe zum Thema Herausforderungen, Widersprüche und Entwicklungen im Bereich Open Access und wissenschaftliches Publizieren angeboten, in der verschiedenste Angebote zum Thema Open Access besprochen werden. Ebenso wird der Workshop „Rethinking Openness in 2025. Open-Science-Transformation in der Kommunikations- und Medienwissenschaft

im Zeitalter von KI“ vom FID Media für alle Interessierten der Kommunikations- und Medienwissenschaft angeboten. Des Weiteren gibt es eine Kooperative Online-Veranstaltungsreihe der Hochschulbibliotheken der ASH, der BHT Berlin und der HTW Berlin zum Thema „Open Access verstehen“. Ebenfalls wird eine Online-Informationsveranstaltung für Studierenden und Kunstwissenschaftler*innen aller Karrierestufen zum Thema „Kunsthistorisches Publizieren im Open Access – Fragen und Antworten“ angeboten. Auf der Webseite der Universität ist zudem ein Blog über Open Access publizieren an der TU Berlin („Startseite“ 2025) zu finden, in dem auf viele Erklärungen, Hinweise und Angebote zum Thema aufmerksam gemacht wird.

Das TIB AV-Portal Open Access Network (TIB AV-Portal, o. J.) veröffentlicht neu erstellte frei zugängliche Materialien, Fortbildungs- und Schulungsangebote. Diese bilden qualifizierte Akteure sowie Multiplikator*innen in Wissenschaft und Bibliotheken weiter und vermitteln Kompetenzen zu praktischen, organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen. Ebenso sind viele kurze und etwas längere Videos zur Erklärung von Open Access auf Deutsch & Englisch auffindbar. Diese Webseite ist unter anderem auch geeignet für Studierende. Diese müssten allerdings auf solche und viele weitere Angebote informiert und aufmerksam gemacht werden, damit sie diese auch nutzen können.

Für Absolvent*innen des Bereichs Informationswissenschaft, wissenschaftlich Tätige und Personen, die in Bereichen arbeiten, in denen publiziert wird, wird an der Universität des Saarlandes (Saarlandes, o. J.) eine Weiterbildung zum Thema „Wissenschaftliches Publizieren und Open Science“ angeboten. Bei erfolgreichem Abschluss können sie dabei ein Universitätszertifikat erhalten.

An der Hochschule der Medien Stuttgart (Schulze 1970) wird ein Modul zum Thema Open Access für Absolvent*innen angeboten. Dabei wird über Wege des Publizierens, bibliometrische Grundlagen, Urheberrecht in der Wissenschaftspraxis, Wissen über den Umgang mit FAIR-Data, Citizen Science und wissenschaftliche Integrität informiert.

Nach Analyse der Webseiten in Bezug auf Schulungen zum Thema Open Access für Studierende war auffallend, dass zwar viele Informationen rund um das Thema verfügbar, aber ungenügend für die gefragte Zielgruppe aufbereitet sind. Vor allem die Brandenburger Hochschulen und Universitäten bieten zu wenige Möglichkeiten für Studierende, sich mit den Themen rund um Open Access auseinanderzusetzen. Einführungskurse und Workshops von Hochschulen und Universitäten richten sich vorwiegend an Lehrende und Forschende. In Zukunft

sollte sich ein zusätzlicher Fokus auf Studierende richten, um ihnen ebenfalls zu ermöglichen, sich mit dem Thema auseinandersetzen zu können. Dabei ist es nicht nötig, dass diese zeitintensiv, Materialien für Studierende erstellen, um Ihnen das Thema näherzubringen. Stattdessen sollten sie sich mit anderen Organisationen und Hochschulen vernetzen, um auf schon bestehende Angebote aufmerksam zu machen. Teilweise wissen Studierende nicht, auf was für eine Vielzahl an Online-Ressourcen sie Zugriff haben durch das Publizieren in Open Access und wenn sie Wissen über die Vielfalt haben, dann fällt es ihnen meist schwer herauszufinden, welche Ressourcen ohne Bedenken weiterverwendet werden können. Manche Hochschulen engagieren sich schon für Studierende. Die Fachhochschule Potsdam (Fachhochschule Potsdam | University of Applied Science, o. J.), die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, o. J.) und die Technische Hochschule Wildau (TH Wildau, o. J.) geben beispielsweise aktiv Hinweise auf Open Access bei der Literaturrecherche. Auch an anderen Hochschulen und Universitäten wird auf die Suche nach Open-Access-Zeitschriften mit Hilfe von B!SON verwiesen. Allerdings sind immer noch nur spärlich Workshops und Einführungskurse speziell für Studierende verfügbar. Wenn solche Angebote in Zukunft für Studierende ausgerichtet würden und mehr Informationen zum Thema für sie bereitgestellt würden, sowie sie aktiv darauf aufmerksam gemacht würden, würden diese schon viel früher lernen, wie beispielsweise unter freien Lizenzen publiziert wird und wie sie herausfinden, welche Publikationen einen hohen wissenschaftlichen Mehrwert haben. Studierende von heute sind Forschende, Lehrende und Entscheidungsträger*innen der Zukunft und sollten aus diesem Grund einen weitreichenden Einblick in die Open-Access-Welt erhalten.

Strategiebildung

Verfasst von Luise Rogovits

Strategieentwicklung stellt einen vielschichtigen und kreativen Reflexions- und Lernprozess dar, der mit einer kritischen Bestandsaufnahme beginnt. Bestehende Annahmen, Strukturen und Verhaltensweisen werden dabei hinterfragt, um aus bisherigen Erfahrungen zu lernen und zukünftige Entwicklungen gezielt vorzubereiten (vgl. Bundesministerium des Innern, o. J. "2.2.4 Vorbereitung des Strategieprozesses"). Dieser Schritt bildet die Grundlage für eine fundierte und zukunftsfähige Strategie.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die breite Beteiligung der Akteure. Strategien entstehen nicht im Alleingang, sondern durch die aktive Einbindung aller relevanten Stakeholder – von Hochschulleitungen und Bibliotheken über Forschende bis hin zu politischen Entscheidungsträgern. Im Land Brandenburg wurde dieser partizipative Ansatz durch ein transparentes Multi-Stakeholder-Projekt umgesetzt, in dem alle am wissenschaftlichen Publizieren beteiligten Institutionen gemeinsam an der Entwicklung der Open-Access-Strategie arbeiteten. Durch Workshops, Netzwerktreffen und einen abschließenden Book Sprint entstand so nicht nur ein gemeinsam getragenes Strategiepapier, sondern auch ein dauerhaftes Netzwerk, das den offenen Austausch weiter stärkt (vgl. Open-Access-Strategie für Berlin, S. 6-7).

Zu Beginn jedes Strategieprozesses steht die Formulierung einer klaren Vision und konkreter Ziele, die als Leitstern für alle weiteren Maßnahmen dienen. Die Brandenburger Open-Access-Strategie von 2019 definiert etwa spezifische Zielsetzungen wie die Erhöhung der Sichtbarkeit, Nachnutzbarkeit und Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen sowie die Umsetzung konkreter Maßnahmen durch die beteiligten Akteure (vgl. Euler 2019, S. 10-11). Eine präzise Zielformulierung schafft dabei nicht nur Orientierung, sondern auch eine Grundlage für Evaluation und Erfolgsmessung.

Ebenso unverzichtbar ist eine gründliche Analyse der Ausgangslage, die als Basis jeder Strategieentwicklung dient. Hierbei werden bestehende Rahmenbedingungen, Trends sowie institutionelle Stärken und Schwächen untersucht. In Berlin wurde beispielsweise ein umfassender Open-Access-Bericht (Stand: Juli 2024) erstellt, der die Entwicklungen seit der ersten Strategie von 2015 dokumentiert. Auf dieser Datengrundlage erarbeitete das Open Research Office Berlin neue Zielmarken und Handlungsschwerpunkte für die Weiterentwicklung der Strategie (vgl. Open Research Office Berlin 2025). Eine faktenbasierte Vorgehensweise gewährleistet, dass Maßnahmen realistisch, messbar und praxisnah bleiben.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Strategieentwicklung Leitprinzipien festgelegt, die als Wertekompass dienen. Im Kontext von Open Science haben sich dabei Prinzipien wie „Open by Default“ etabliert – also standardmäßige Offenheit, sofern keine gewichtigen Gründe dagegensprechen (vgl. Neufend u. a. 2024). Das Motto der Brandenburger Strategie „so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig“ bringt denselben Gedanken zum Ausdruck (vgl. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg 2019, 8). Solche Leitprinzipien

sichern Konsistenz im Entscheidungsprozess und helfen, auch in Konfliktsituationen an den Kernzielen – Transparenz und Nachvollziehbarkeit – festzuhalten.

Die Umsetzung und Verankerung strategischer Ziele erfolgt durch die Integration in bestehende institutionelle Strukturen. Erst die konsequente Implementierung führt zu nachhaltiger Wirkung. In Berlin wurde Open Research beispielsweise gesetzlich im Berliner Hochschulgesetz verankert und über Hochschulverträge finanziell abgesichert (vgl. Open Research Office Berlin 2025). Ergänzend werden Infrastrukturen wie technische Plattformen, Beratungsangebote und Kompetenzzentren aufgebaut, um die Strategie operativ zu unterstützen (vgl. Open Research Office Berlin 2025). Auch zusätzliche Koordinationsstellen können die Umsetzung beschleunigen (vgl. Neufend u. a. 2024).

Da Strategieentwicklung ein fortlaufender Lernprozess ist, gehört ein systematisches Monitoring und die Anpassung der Maßnahmen zwingend dazu. Fortschritte werden regelmäßig überprüft, um Erfolge sichtbar zu machen und rechtzeitig nachzusteuern. So wurde für Berlin beispielsweise das Ziel formuliert, bis 2020 einen Anteil von 60 % Open Access Publikationen zu erreichen – tatsächlich konnte ein Anteil von rund 63,6 % erzielt werden (vgl. Kindling u. a. 2022, S. 6). Solche Kennzahlen fungieren als Steuerungsinstrumente und ermöglichen eine evidenzbasierte Weiterentwicklung der Strategie.

Schließlich ist die Förderung von Open Access Literacy ein entscheidender Bestandteil jeder Open Access Strategie. Eine offene Wissenschaftskultur kann nur dann nachhaltig etabliert werden, wenn Studierende und Nachwuchsforschende frühzeitig mit den Prinzipien des offenen Publizierens vertraut gemacht werden. Die Fachhochschule Potsdam übernimmt hier eine Vorreiterrolle, indem sie als erste Hochschule bundesweit Open Access in der Lehre verankert und eine Professur „Open Access & Open Data“ geschaffen hat (vgl. Euler 2019, S. 14). Solche strukturellen Maßnahmen fördern die Kompetenz im Umgang mit offenem Wissen und tragen dazu bei, dass Offenheit langfristig zu einem selbstverständlichen Bestandteil akademischer Praxis wird.

Methode

Auswahl der Methode

Verfasst von Thaisha Stern, Wiebke Scheinpflug, Juliane Biedermann

Für die Grundlage, für die von der Gruppe erstellten Maßnahmen, wurde als quantitative Methode die Umfrage gewählt. Quantitative Methode bezeichnet einen Forschungsansatz, der sich auf die Erhebung und Analyse numerischer Daten konzentriert, um Muster, Zusammenhänge oder Trends zu verstehen. Sie umfasst i.d.R. strukturierte Instrumente wie Umfragen, Fragebögen, Experimente oder statischen Datensätze und Verfahren, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Die quantitative Methodik versucht Antworten auf Fragen wie „Wie viel(e)?“ oder „In welchem Umfang?“ herauszufinden. Sie ist besonders nützlich, wenn Wissenschaftler*innen Variablen messen, Hypothesen testen oder Aussagen über eine Population treffen möchten (vgl. Streefkerk, 2023).

Diese Methode wurde als geeignet erachtet, da sie es ermöglicht messbare und vergleichbare Daten von einer breiten Gruppe an Studierenden an öffentlichen Hochschulen in Brandenburg zu sammeln. Eine strukturierte Umfrage mit geschlossenen Fragen bietet klare, konsistente Antworten, die statistisch ausgewertet werden können. Weiterhin hilft sie dabei, die allgemeinen Einstellungen, den Vertrautheitsgrad und das Informationsverhalten in Bezug auf das Thema Open Access zu verstehen. Durch die Verwendung quantitativer Daten kann das Projekt evidenzbasierte Erkenntnisse für die Open Access-Strategie-Brandenburg 2.0 liefern und so sicherstellen, dass Entscheidungen auf den Realitäten und Bedürfnissen der Hochschulgemeinschaft basieren.

Gütekriterien der Methode

Zu den Hauptgütekriterien von quantitativen Befragungen zählen Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl. Böhmert, 2023, S. 73). Zur Gewährleistung der Durchführungsobjektivität wurde den Studierenden ein standardisierter Fragebogen mit gleichbleibender Fragereihenfolge zur Verfügung gestellt. Außerdem wurde durch einen Pre-Test des Fragebogens versucht die Voreingenommenheit der Fragen zu verhindern sowie die Verständlichkeit dieser zu sichern. Der Pre-Test wurde von anhand von sieben Personen durchgeführt, welche teilweise Studierende des Fachbereichs für Informationswissenschaften aber auch Fachfremde waren.

Reliabilität beschreibt die Eigenschaft des Messinstruments, dass es „unter gleichen äußeren Bedingungen (gegebene Objektivität) für denselben, unveränderten Untersuchungsgegenstand immer wieder zu den gleichen Ergebnissen kommt“ (Böhmert, 2023, S. 74). Da sich die Meinungen und Einstellungen von Befragten jedoch über einen gewissen Zeitraum und damit auch bei einer erneuten Durchführung der Umfrage verändern können, kann hier nur die Zuverlässigkeit der Messinstruments an sich, in diesem Fall LimeSurvey, betrachtet werden. Fest steht, dass die erstellte Umfrage genau so erneut durchgeführt werden kann.

Zur Sicherstellung der Validität wurde sich zunächst mit Hilfe einer Literaturrecherche dem Thema genähert, um sicherzustellen dass durch die Gestaltung des Fragebogens auch das tatsächliche Umfrageziel kommuniziert und abgefragt wird. Auf Grundlage der und passend zur Literaturrecherche wurden dann Fragekategorien und Fragen zum Thema OA-Literacy erstellt.

Auswahl der Befragten

Verfasst von Thaisha Stern, Wiebke Scheinflug, Juliane Biedermann

Um sicherzustellen, dass die Umfrageergebnisse einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung der Open-Access-Strategie Brandenburg 2.0 leisten, wurde die Teilnehmenden-Gruppe auf Studierende aus dem Bundesland Brandenburg beschränkt. Da sich die Strategie speziell mit der Region Brandenburgs befasst, macht diese räumliche Beschränkung Sinn. So liefert die Befragung von Studierenden aus diesem Bundesland relevante Einblicke in beispielsweise die lokalen Bedürfnisse, Erwartungen und Erfahrungen. Des Weiteren wurde beschlossen, nach einer ersten Mailanfrage an die Hochschulen, die Perspektiven von Studierenden zu sammeln, die an öffentlich finanzierten Hochschulen immatrikuliert sind. Daher wurden exklusiv Studierende öffentlicher Universitäten und Fachhochschulen als Zielgruppe ausgewählt.

Eine E-Mail mit Erläuterungen zum Projekt sowie einem Link oder einem Plakat mit QR-Code für die Umfrage wurde an die Ansprechpartner*innen der Hochschulen in Brandenburg gesendet, welche diese dann an die Studierenden weiterleiteten. Von der Liste der kontaktierten Hochschulen haben Studierende der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Fachhochschule Potsdam, Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ und Universität Potsdam Antworten eingereicht.

Ausgewähltes Tool

Verfasst von Thaisha Stern

LimeSurvey ist ein kostenloses, webbasiertes Umfrage-Tool, mit dem Nutzende Online-Umfragen erstellen, verwalten und analysieren können. Seine Funktion besteht darin, die Durchführung von Umfragen, die Sammlung von Daten zu einer Vielzahl von Themen und die Erfassung von Feedback zu unterstützen. Benutzer mit einer Verwaltungsrolle können sowohl individuell anpassbare Umfragen entwerfen als auch verschiedene Fragetypen (z. B. Multiple-Choice, Freitext-Felder etc.) einbinden. Sie können auch eine bedingte Logik festlegen, um die Befragten anhand ihrer Antworten durch verschiedene Pfade zu führen, und komplexe Umfragestrukturen erstellen.

Nach einem Vergleich verschiedener Online-Survey-Tools (u.a. FHP-Survey und Empirio) wurde LimeSurvey aufgrund der folgenden Prioritäten als beste Option bewertet:

1. Preis (Können Administratoren und Teilnehmer kostenlos zugreifen?)
2. Nutzerfreundlichkeit (Wie intuitiv ist das Survey-Tool beim Erstellen von Umfragen, insbesondere für diejenigen, die keine Erfahrung damit haben?)
3. Anzahl der Teilnehmer (Gibt es die Möglichkeit, die Umfrage an eine große Anzahl von 50+ Personen umsonst zu versenden?)

Durch die Erstellung maßgeschneiderter Umfragen mit LimeSurvey können Daten zum Verständnis der Studierenden hinsichtlich grundlegender Open Access-Aspekte gesammelt werden (z.B. Verfügbarkeit von Forschungsveröffentlichungen), zu ihrer Kenntnis von Plattformen, wie beispielsweise Open Access-Repositoryn, sowie zu ihren persönlichen Präferenzen. Ein weiterer Vorteil ist die Lizenzierung von LimeSurvey durch die Fachhochschule Potsdam, die nach der Anfrage auf einen Zugang umfangreichen Zugriff auf sämtliche Funktionen des Programm bietet.

Vorbereitung und Konzept der Umfrage

Verfasst von Wiebke Scheinpflug

Auf Grundlage der Literaturrecherche wurde die Umfrage in vier Themenbereiche eingeteilt. Alle Fragen aus den Themenbereichen waren Pflichtfragen.

Der erste Themenbereich bezog sich auf soziodemographische Angaben. Die Teilnehmenden wurden nach ihrem Studienfach, ihrem derzeitigen Semester, ihrer Hochschule sowie ihrem derzeit angestrebten Abschluss gefragt. Diese Angaben waren für die Auswertung wichtig, um zu sehen, in welchen Hochschulen und Studiengängen Open Access weniger bzw. besser bekannt ist. Durch die Semesteranzahl bzw. den angestrebten Abschluss wird ersichtlich, ob

Open Access eventuell erst später im Verlauf des Studiums bekannt wird oder in welchen Bereichen es bereits von Anfang an bekannter ist. Für den ersten Themenbereich wurden verschiedene Arten von Antworten gegeben. Für die Frage nach den Studiengängen wurde eine Freitext-Antwort gewählt, um selbst kleinere, unbekannte Studiengänge oder andere Schreibweisen von Studiengängen nicht zu vernachlässigen. Bei der Frage nach dem Semester wurde ein Zahlenfeld für die Antwort bereitgestellt, um Studierende aus höheren Jahrgängen, über den Regelstudienzeitraum hinaus, nicht auszuschließen. Die Hochschulen konnten aus einer Pickliste gewählt werden, da es durch die vorherige Entscheidung, wer befragt werden soll, absehbar war, von welchen Hochschulen die Studierenden kamen. Für die Frage nach dem derzeitigen Abschluss, wurde eine Auswahloption angegeben.

Für den zweiten Themenbereich wurden die allgemeinen Kenntnisse der Teilnehmenden befragt. Zuerst wurde gefragt, ob Open Access bereits bekannt ist. Dies wurde eingefügt, nicht nur um den Bekanntheitsgrad von Open Access, sondern auch in welchen Fachbereichen dieser besonders hoch oder niedrig ist, festzustellen. Eine weitere Frage erkundigte sich danach, wie oft Open Access Angebote bisher genutzt wurden mit der gleichen Intension wie in der ersten Frage. Diesmal sollte jedoch auch erkennbar sein, ob Open Access wirklich von allen, die es kennen, auch genutzt wird. Zum Schluss wurde gefragt, ob verschiedene Openness-Aspekte bereits bekannt waren. Dafür konnte in einer Pickliste ausgewählt werden, welche der folgenden Begriffe bekannt waren: Open Educational Resources, Open Data, Open Source, Open Access Repositorien, Open Methodology, Open Peer Review oder nichts davon. Diese Frage wurde gestellt, um festzustellen, in welchen Bereichen der Bekanntheitsgrad gesteigert werden kann. Für die Aspekte der Openness wurden in die Umfrage auch Kurzdefinitionen für jede Antwortoption eingetragen. Dies erfolgte, um zum einen die Studierenden für die restliche Befragung aufzuklären, und zum anderen die Sichtbarkeit und die Kenntnisse über diese Aspekte innerhalb der Umfrage zu verbreiten.

Der dritte Themenbereich beschäftigte sich mit dem Nutzungsverhalten und den praktischen Erfahrungen. Die erste Frage war, ob während oder für das Studium bereits bewusst nach Open Access gesucht wurde. Mit dieser Frage sollte festgestellt werden, ob neben Open Access selber auch die Suchweise danach bekannt ist. Sollte die Frage mit Ja beantwortet worden sein, wurde nach der Suchmethode mit einer Freitext-Antwortmöglichkeit sowie nach möglichen Besonderheiten und Schwierigkeiten gefragt und welche dies gegebenenfalls waren, um

auftretende Herausforderungen zu identifizieren. Es wurde außerdem gefragt, wo die Teilnehmenden nach Quellen für ihre wissenschaftlichen Arbeiten suchen, um zu erfahren, wo angesetzt werden kann für die Nutzung und Sichtbarkeit von Open Access. Die letzten beiden erwähnten Fragen waren Freitext-Antwortmöglichkeiten.

Der vierte Themenbereich fragte nach zukünftigen Angeboten und offenen Fragen. Die erste Frage erkundigte sich danach, welche der folgenden Angebote den Teilnehmenden besonders wichtig wären: digitale Lehrangebote, Schulungen vor Ort, Open Educational Resources, Open Source, Open Data, Repositorien, Open Methodology, Open Peer Review, keiner dieser Aspekte oder weitere Vorschläge, die in einem freien Textfeld untergebracht werden konnten. Die zweite Frage ließ in einem freien Textfeld zu, weitere Wünsche zu formulieren. Es wurde außerdem danach gefragt, welche Formate für die Open Access-Vermittlung gewünscht werden: freiwillige Schulungen, Selbstlernkurse/asynchrone Formate, Seminarteilnahme mit Crediterwerb, Coffee Lectures, Einbindung in bestehende Kurse oder Sonstiges, welches wieder unter einem freien Textfeld eingefügt werden konnte. Eine weitere Frage erkundigte sich nach den bisherigen Erfahrungen mit Open Access, ob diese größtenteils positiv/negativ, teilweise positiv/negativ, gemischt oder nicht ausreichend genug waren. Diese Fragen wurden gezielt gestellt, um zukünftige Angebote an die Studierendenwünsche anzupassen.

Nach diesen vier Themenbereichen wurde außerdem die Frage gestellt, ob die Teilnehmenden noch etwas zum Thema in einem Freitext-Feld schreiben wollen. Diese Frage war als einzige aus dem Fragenblock keine Pflichtfrage.

Der Umfragezeitraum war vom 13.10. bis 27.10.2025.

Auswertung der Umfrage

Verfasst von Nina Rethfeldt

Für die Auswertung der Umfrageergebnisse wurden nach Export der Daten aus LimeSurvey eine Bereinigung der Daten durchgeführt. Das Ziel ist dabei, ungültige oder statistisch störende Datensätze zu identifizieren und eventuell Vereinheitlichungen durchzuführen.

Zunächst wurden Fragebögen entfernt, welche lediglich eine Studiengangs- oder Hochschulangehörigkeit enthielten, aber keine weiteren gültigen Antworten. Ein Fragebogen wurde als ungültig bewertet, wenn dieser keine auswertbaren Antworten enthielt, was bspw. durch ein ausschließliches „Durchklicken“ durch den Fragebogen ohne eine aktive Auswahl von Antworten entsteht.

Außerdem wurden die Angaben zum Studiengang vereinheitlicht, sodass eventuelle Unterschiede in den Schreibweisen der Freitextantwort ausgeglichen sind und einheitlich ausgewertet werden können.

Die Fragen der Umfrage können aufgrund der Antwortmöglichkeiten in qualitative Freitextantworten und quantitative Antworten durch (Mehrfach-)Auswahl untergliedert werden. Die qualitativen Fragen werden nach der Methode der induktiven Kategorienbildung von Philipp Mayring ausgewertet (vgl. Kuckartz und Rädiker, 2024, S. 83 ff.). Demnach werden die Freitextantworten auf eine spezifische Frage zunächst paraphrasiert und anschließend generalisiert. Diese Generalisierungen können dann weiterhin genutzt werden, um wiederkehrende Antworten zu identifizieren und weitere Erkenntnisse zu erhalten.

Die Auswertung der quantitativen Fragen erfolgt statistisch in Microsoft Excel.

Auswertung

Die Auswertung der Umfrage erfolgt gruppiert nach den Fragekategorien. Diese umfassen soziodemografische Angaben der Proband*innen, allgemeine Kenntnisse zu Open Access, das Nutzungsverhalten und praktische Erfahrungen sowie Wünsche zu zukünftigen Lehrangeboten.

Die Umfrage lief vom 13.10.2025 bis zum 27.20.2025 über LimeSurvey. Insgesamt gab es 61 verwertbare Fragebögen, welche unterschiedlich weit ausgefüllt wurden. Durchschnittlich wurde der Fragebogen bis zur fünften bzw. sechsten (entspricht vollständig) Seite ausgefüllt (der Durchschnitt liegt bei 5,6 Seiten).

Ergebnisse der quantitativen Auswertung

Verfasst von Nina Rethfeldt

Soziodemografische Angaben

Die erhobenen soziodemografischen Daten der Proband*innen umfassen Angaben zum Studienfach, aktuellem Studiensemester und Studienabschnitt sowie zur zugehörigen Hochschule. Es waren drei der acht kontaktierten Hochschulen in der Umfrage repräsentiert, wobei die Fachhochschule Potsdam mit 57 Teilnehmenden den höchsten Anteil mit ca. 93 % einnahm. Daneben waren die Filmuniversität Konrad Wolf mit drei und die Universität Potsdam mit einem Teilnehmenden vertreten. Der geringe Rücklauf aus anderen Hochschulen könnte darauf zurückgeführt werden, dass es Schwierigkeiten in der Kommunikationskette gab. Es wurden jeweils einzelne Personen der Hochschulbibliotheken zur Weiterleitung der Umfrage und erneutem Reminder per E-Mail nach einer Woche über interne Verteiler gebeten. Eine Bestätigung der Kontaktpersonen über das erfolgreiche oder auch fristgemäße Weiterleiten gab es dabei nicht.

Über die Angabe der Studiengänge wurde ein relatives breites Fächerspektrum abgebildet, wobei wiederum die starke Partizipation der Fachhochschule Potsdam widerspiegelt (vgl. Abb. 1) wird. Neben den informationswissenschaftlichen Studiengängen, welche aufgrund der thematischen Nähe zur Umfrage ein erhöhtes Interesse an dieser aufweisen könnten, sind verschiedene Fächerguppen abgebildet. Den höchsten Anteil hat dabei der Studiengang Soziale Arbeit mit 21 Teilnehmenden.

Abbildung 1: Absolute Häufigkeiten der Studiengänge in der Umfrage (N = 61).

Unter den 61 Teilnehmenden befanden sich 13 Masterstudierende, sodass der Fragebogen weitestgehend Bachelorstudierende erreichte. Die Angaben zum aktuellen Semester können aufgrund der ungenauen Definition und Unterscheidung zwischen Fachsemester und Hochschulsemester nicht ausgewertet werden.

Abbildung 2: Aufteilung der Proband*innen nach Studienabschnitt (N=61).

Allgemeine Kenntnisse

Der Fragenbereich „Allgemeine Kenntnisse“ erfragt den Kenntnisstand der Proband*innen hinsichtlich verschiedener Terminologien rund um Open Access und Open Science. Dabei gaben 59 % aller Befragten an, vor der Umfrage gewusst zu haben, was Open Access ist, wobei sich unter diesen zwölf Bachelorstudierende des Fachbereich 5 (Informationswissenschaft) der Fachhochschule Potsdam befanden. Werden diese Studierenden des Fachbereich 5 aufgrund der thematischen Nähe ausgeschlossen, waren mit 49 % nur noch ungefähr die Hälfte der Studierenden mit dem Begriff des Open Access vertraut.

Bei dem Vergleich der Bachelor- und Masterstudierenden ist prozentual eine höhere Kenntnis von Open Access erkennbar. Dies könnte durch die zunehmende Nähe zur Forschung oder eventuell ersten Publikationserfahrungen begründet werden. Jedoch war die erreichte Menge an Masterstudierenden mit 13 gering, sodass genauere Aussagen über Unterschiede zwischen den Studienphasen erst in einer größeren Stichprobe getätigt werden könnten.

Abbildung 3: Absolute Häufigkeiten der Antworten der Bachelorstudierenden zur Frage War dir bereits vor der Umfrage bekannt, was Open Access ist? (N=36, die Antworten der Studierenden des FB5 der FHP wurden nicht berücksichtigt).

Abbildung 4: Absolute Häufigkeiten der Antworten der Masterstudierenden zur Frage War dir bereits vor der Umfrage bekannt, was Open Access ist? (N=13).

Abbildung 5: Absolute Häufigkeiten der Antworten zur Frage 'Wie oft hast du Open-Access-Angebote bisher bereits genutzt?' unter Bachelorstudierenden (N=47).
 Abbildung 4.2: Absolute Häufigkeiten der Antworten zur Frage 'Wie oft hast du Open-Access-Angebote bisher bereits genutzt?' unter Masterstudierenden (N=13).

Unter den verschiedenen genannten Open Science- bzw. Openness-Aspekten neben Open Access (vgl. Abb. 5) ist Open Source das am meisten bekannte Konzept, welches 69 % der Proband*innen als bekannt angaben. Daneben war Open Data das nächstbekanntere Format. Die geringste Bekanntheit weisen Open Access Repositorien sowie Open Peer Review auf, während Open Methodology lediglich eine*r Proband*in geläufig ist. Zudem gaben 25 % der Studierenden an, keinen der genannten Aspekte zu kennen.

Diese Unterschiede können möglicherweise von der potenziellen Nutzbarkeit und Sichtbarkeit der Angebote für Studierende abhängen. Während Open Data und Open Source Konzepte der Nachnutzbarkeit enthalten, stellen Aspekte von Open Science wie Open Methodology und Open Peer Review Prozess- oder Workflow Konzepte der wissenschaftlichen Forschung dar, welche erst in der fortgeschrittenen wissenschaftlichen Ausbildung an Bedeutung gewinnen. Open Source könnte zudem aufgrund seiner Bekanntheit als geläufiger Begriff den höchsten Bekanntheitsgrad aufweisen.

Abbildung 5: Absolute Häufigkeiten der Antworten zur Frage Welche Aspekte sind dir bereits bekannt? (N=62).

Nutzungsverhalten und praktische Erfahrungen

Auf die Frage, ob während oder für das Studium bewusst nach Open Access Angeboten gesucht wurde, antworteten 27 der 55 Befragten mit „Ja“.

Wenn die vorherige Frage mit bejaht wurde, wurden die Proband*innen nach Schwierigkeiten bei der Suche gefragt. Von den 27 Studierenden geben ungefähr die Hälfte an, auf Probleme bei der Suche gestoßen zu sein. Auf Genaueres zu diesen Schwierigkeiten wird im Unterkapitel *Qualitative Auswertung* eingegangen.

Zukünftige Angebote

Der letzte Abschnitt der Umfrage zielt auf Bedarfe zu zukünftigen Entwicklungen von Angeboten oder Formaten der Kompetenzvermittlung im Openness-Bereich. Bei der Erstellung der Umfrage sind die Antworten der beiden Multiple-Choice-Fragen nicht exakt den entsprechenden Fragen zugeordnet worden, sodass die Fragen möglicherweise uneindeutig für die Studierenden waren und folgend zusammen ausgewertet werden.

Die teilnehmenden Studierenden wünschen sich vor allem digitale Lehrangebote (vgl. Abb. 6). Open Data, Open Source sowie Open Educational Resources haben dabei die höchste Nachfrage. Weniger Interesse besteht an den (Open-Access-)Repositorien, Open Peer Review und Open Methodology. Auch hier kann vermutet werden, dass für Studierende nutzbare Konzepte greifbarer und somit auch relevanter sind.

Die Mehrzahl der befragten Studierenden (71 %) würde sich zudem eine Einbindung der Kompetenzvermittlung in bereits bestehende Kurse ihres Studiums wünschen. Das Format der Coffee lecture weist dabei die geringste Beliebtheit auf mit nur 30 % Stimmen der Befragten.

Abbildung 6: Absolute Häufigkeiten der Antworten zur Frage Welche der folgenden Angebote wären dir besonders wichtig? (N=52).

Abbildung 7: Gewünschte Formate der Vermittlung (N=52).

Abschließend wurde in der Umfrage erhoben, wie die Studierenden ihre Erfahrungen mit Open Access bisher bewerten würden. Dabei geben 39 % der befragten Studierenden an, zu wenig Erfahrungen mit Open Access gesammelt zu haben, um eine Aussage tätigen zu können (vgl. Abb. 8). Die restlichen Befragten haben dabei teilweise mehr positive bis größtenteils positive Erfahrungen gemacht. Nur 4 der Proband*innen (entspricht 8 %) hatten gemischte

Erfahrungen gemacht. Dementsprechend kann abgeleitet werden, dass eine Kenntnis der Thematik rund um Open Access teilweise eher gering ist, aber die ersten Kontaktpunkte der Studierenden mit dem Konzept Open Access positiv assoziiert sind.

Abbildung 8: Relative Häufigkeiten der Antworten der Studierenden auf die Frage Würdest du deine bisherigen Erfahrungen mit Open Access als positiv oder negativ bezeichnen? (N=52).

Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Verfasst von Sophia Romanazzi

Im Rahmen der Untersuchung wurde das Ziel verfolgt, die Wahrnehmung, Nutzung und Bewertung von Open-Access-Angeboten (OA) durch Studierende qualitativ zu erfassen. Zur Auswertung der Fließtext Antworten wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) angewendet. Dabei erfolgte eine systematische Reduktion, Paraphrasierung und Generalisierung der offenen Antworten, gefolgt von einer induktiven Kategorienbildung. Abschließend wurden die Kategorien interpretiert und im Hinblick auf die Forschungsfrage reflektiert.

Frage 1: Wie wurde nach diesen Angeboten gesucht?

Die Studierenden gaben an, Open-Access-Angebote überwiegend über digitale Kanäle zu suchen. Am häufigsten wurden Suchmaschinen (Google), wissenschaftliche Datenbanken (z. B. Scopus, PubMed, DOAJ) sowie Bibliothekskataloge genannt. Einige nutzten gezielte Filterfunktionen („nur Open Access“) oder institutionelle Zugänge über Hochschulserver.

Mehrere Antworten wiesen darauf hin, dass Kommiliton*innen und Lehrende als Informationsquellen dienen. In Einzelfällen wurde auf Schattenbibliotheken verwiesen, um Zugang zu gesperrten Inhalten zu erhalten.

Aus den Antworten der Befragten lassen sich mehrere zentrale Kategorien ableiten. Dazu zählen die Nutzung digitaler Rechercheinstrumente, wie Suchmaschinen und wissenschaftliche Datenbanken, sowie die institutionelle Unterstützung durch Bibliotheken und Hochschulserver. Ebenso spielen informelle Informationsnetzwerke, etwa der Austausch mit Kommiliton*innen und Dozent*innen, eine wichtige Rolle. Darüber hinaus zeigt sich auch die Nutzung alternativer Zugänge, beispielsweise über sogenannte Schattenbibliotheken.

Das Suchverhalten der Studierenden zeigt eine deutliche Bandbreite zwischen einem systematischen Vorgehen – etwa durch die Nutzung von Filtern und wissenschaftlichen Datenbanken – und einem eher pragmatischen Ansatz, bei dem häufig Suchmaschinen wie Google oder Zufallssuchen eingesetzt werden. Dabei kombinieren viele Studierende formelle und informelle Wege, um Open-Access-Materialien zu finden. Insgesamt wird deutlich, dass ein klarer Schulungsbedarf in der Entwicklung von Recherchekompetenzen im Bereich Open Access besteht.

Frage 2: Welche waren dies?

Die Nennungen bezogen sich auf konkrete Portale und Probleme bei der Nutzung. Häufig erwähnt wurden Plattformen wie PubMed, DOAJ, Google Scholar und Bibliotheksarchive. Studierende bemängeln, dass Open-Access-Artikel nicht klar gekennzeichnet seien und OA-Portale unübersichtlich wirken. Zudem äußerten einige Zweifel an der Qualität, Aktualität und Verlässlichkeit der Inhalte. Technische Barrieren (langsamer Server, instabile Datenstrukturen) und rechtliche Unsicherheiten wurden ebenfalls genannt.

Aus der Analyse der Antworten ergeben sich mehrere zentrale Kategorien, die die Herausforderungen im Umgang mit Open-Access-Angeboten verdeutlichen. Dazu zählen fehlende Transparenz und Kennzeichnung, technische beziehungsweise Usability-Probleme, Qualitäts- und Aktualitätsprobleme, eine fachliche Unterversorgung, rechtliche Unsicherheiten sowie Zugangsbeschränkungen.

In der Interpretation zeigt sich, dass Studierende Open Access häufig als unübersichtlich, technisch schwierig und in Teilen qualitativ unsicher wahrnehmen. OA-Angebote sind oftmals

nicht klar markiert und daher schwer auffindbar, zudem mangelt es an Verlässlichkeit, fachspezifischer Relevanz und Benutzerfreundlichkeit. Daraus ergibt sich ein deutlicher Bedarf an technischer Optimierung sowie an einer klareren Kennzeichnung von Open-Access-Inhalten, um den Zugang und die Nutzung für Studierende zu erleichtern.

Frage 3: Gibt es etwas, das dir zu kurz gekommen ist oder du gern loswerden möchtest?

Die Rückmeldungen zu dieser Frage zeigen ein breites Spektrum von Zufriedenheit bis hin zu kritischen Reflexionen über das Thema Open Access. Einige lobten die Umfrage, andere forderten mehr Hintergrundinformationen und konkrete Praxisbeispiele. Mehrere Aussagen betonten die soziale Dimension von Open Access: Zugang zu Wissen sollte unabhängig von sozialer Herkunft und institutionellem Status möglich sein. Zudem wurde die Notwendigkeit von Lehrveranstaltungen zu OA betont.

Aus den Antworten der Befragten lassen sich mehrere zentrale Kategorien ableiten, die unterschiedliche Perspektiven auf Open Access widerspiegeln. Dazu gehören die Zufriedenheit mit der Umfrage, die Kritik an der Qualität und Glaubwürdigkeit von Open Access Angeboten, soziale und ethische Perspektiven, ein pädagogischer Unterstützungsbedarf sowie der Wunsch nach stärkerem Kontext- und Praxisbezug.

In der Interpretation wird deutlich, dass Studierende Open Access als ein Thema mit gesellschaftlicher und gerechtigkeitsorientierter Relevanz wahrnehmen. Gleichzeitig zeigt sich ein Bedarf an didaktisch fundierten Einführungen in Open Access Themen, um ein besseres Verständnis und eine kritische Auseinandersetzung zu fördern. Darüber hinaus sollten Kompetenzen – etwa in Bezug auf Bewertung, ethische Dimensionen und Nutzung von Open Access Materialien – verstärkt in die Lehre integriert werden.

Frage 4: Welche der Angebote wären dir besonders wichtig? (Sonstiges)

Die Antworten zeigen ein gezieltes Interesse an praxisorientierten und technischen Aspekten von Open Access. Gewünscht werden spezialisierte Open Source Tools und ein verbesserter Workflow für OA-Veröffentlichungen. Eine Person gab an, keine spezifischen Vorstellungen zu haben.

Aus den Antworten ergeben sich mehrere zentrale Kategorien, die den Umgang der Studierenden mit Open-Access-Angeboten näher beleuchten. Dazu zählen technische und infrastrukturelle Unterstützung, der Wunsch nach fachspezifischen Open-Source-Lösungen sowie bestehende Wissenslücken und Unsicherheiten im Umgang mit OA.

In der Interpretation zeigt sich, dass Studierende sich praktische Tools zur Arbeit mit Open Access und zur eigenen Veröffentlichung wünschen. Gleichzeitig bestehen Orientierungslücken und eine mangelnde Kenntnis über bereits vorhandene Angebote. Daraus ergibt sich ein klarer Bedarf an zielgruppengerechter Vermittlung sowie an niedrighschwelligen, praxisorientierten Tools, die den Zugang zu Open Access erleichtern und die Nutzung fördern.

Frage 5: Welches Format würdest du dir für eine Vermittlung von OA-Möglichkeiten wünschen? (Sonstiges)

Die Vorschläge zeigen den Wunsch nach abwechslungsreichen und modernen Lernformaten. Neben MOOCs mit Gamification-Elementen wurden auch eine bessere Sichtbarkeit von OA-Angeboten in Suchmaschinen und Schulungsangebote an der Bibliothek genannt.

Aus den Antworten der Befragten lassen sich mehrere zentrale Kategorien ableiten, die sich auf die Vermittlung und Wahrnehmung von Open Access Inhalten beziehen. Dazu zählen interaktive digitale Lernformate, die Sichtbarkeit und Reichweite von Open-Access-Angeboten sowie institutionelle Bildungsangebote.

In der Interpretation wird deutlich, dass Studierende digitale und aktivierende Formate zur Wissensvermittlung bevorzugen, die eine aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten ermöglichen. Der Aspekt der Sichtbarkeit verdeutlicht zudem, dass Open-Access-Angebote oft nicht ausreichend prominent positioniert sind und daher leicht übersehen werden. Gleichzeitig werden institutionelle Lernorte, insbesondere Bibliotheken, als kompetente und vertrauenswürdige Vermittlungsstellen wahrgenommen, die eine zentrale Rolle in der Förderung von Open Access Kompetenzen einnehmen können.

Frage 6: Wo suchst du in den meisten Fällen nach Quellen für deine wissenschaftlichen Arbeiten?

Die Mehrheit der Teilnehmenden gab an, ihre Recherche mit Google Scholar oder Bibliothekskatalogen zu beginnen. Darüber hinaus werden wissenschaftliche Datenbanken (z. B. Scopus,

ERIC, ResearchGate) sowie KI-gestützte Tools (z. B. Elicit, ChatGPT, Perplexity) zunehmend genutzt. Einige Studierende greifen zusätzlich auf Fachportale (z. B. Geoportal, Sociohub) oder Schattenbibliotheken zurück. Einzelne Aussagen verdeutlichen Unsicherheit darüber, wo geeignete wissenschaftliche Quellen zu finden sind.

Aus den Antworten der Befragten ergeben sich mehrere zentrale Kategorien, die das Rechercheverhalten der Studierenden im Kontext von Open Access beschreiben. Dazu zählen die Nutzung klassischer wissenschaftlicher Suchsysteme wie Google Scholar, Datenbanken und Bibliothekskataloge, die Integration neuer digitaler Recherchertools, insbesondere KI-gestützter Plattformen, sowie die Kombination verschiedener Suchstrategien, die Internetrecherche, Bibliotheksressourcen und Fachportale miteinander verbinden. Darüber hinaus werden Unsicherheiten und Zugangsprobleme deutlich.

In der Interpretation zeigt sich, dass Studierende ein hybrides Rechercheverhalten aufweisen, das klassische und innovative Ansätze miteinander verknüpft. Google Scholar fungiert häufig als zentraler Einstiegspunkt, dem anschließend spezifische Datenbanken folgen. Die zunehmende Nutzung von KI gestützten Tools weist zudem auf ein wachsendes Experimentierverhalten hin. Gleichzeitig bestehen jedoch Unsicherheiten bei der Bewertung von Quellen sowie Einschränkungen beim Zugang zu Materialien. Daraus ergibt sich ein klarer Bedarf an strukturierten Schulungen zu Recherchetechniken und zur Qualitätssicherung digitaler Quellen, um Studierende gezielt in ihrer Informationskompetenz zu stärken und Unsicherheiten zu umgehen bzw. zu lösen.

Gesamtintegration

Übergreifend lassen sich aus der Analyse sechs zentrale Themenfelder ableiten, die die Wahrnehmung und Nutzung von Open-Access-Angeboten durch Studierende umfassend beschreiben. Erstens zeigt sich im Bereich des Suchverhaltens und der Zugangsstrategien, dass Studierende zwar vielfältige digitale Kanäle nutzen, dies jedoch oft unsystematisch geschieht und es an gezielter Recherchekompetenz im Bereich Open Access mangelt. Zweitens werden technische und strukturelle Barrieren deutlich: fehlende Kennzeichnungen, unübersichtliche Portale und technische Hürden erschweren den Zugang zu OA-Materialien erheblich. Drittens bestehen Zweifel an Qualität, Vertrauen und Rechtssicherheit. Viele Studierende äußern Unsicherheiten hinsichtlich der wissenschaftlichen Verlässlichkeit, sowie in Bezug auf Urheberrechte

und rechtliche Rahmenbedingungen. Viertens zeigt sich ein Bedarf an didaktischer und institutioneller Unterstützung. Studierende wünschen sich bessere Einführungen in Open-Access-Themen, insbesondere im Rahmen von Lehrveranstaltungen und durch Bibliotheken als Vermittlungsinstanzen. Fünftens wird die soziale und ethische Dimension betont: Open Access wird als Beitrag zu Wissensgerechtigkeit und Bildungsdemokratisierung wahrgenommen, was auf ein hohes Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung des Themas hinweist. Schließlich zeigt sich mit Blick auf das digitale Rechercheverhalten und neue Werkzeuge, dass Studierende zunehmend KI-basierte Tools und hybride Suchstrategien nutzen. Diese Entwicklung verdeutlicht eine dynamische Veränderung der Informationspraxis, die Hochschulen aktiv begleiten sollten. Insgesamt wird deutlich, dass Hochschulen eine zentrale Rolle dabei spielen, diese Entwicklungen zu unterstützen, Reflexionsräume zu schaffen und Angebote zur Qualitätssicherung und Kompetenzförderung im Bereich Open Access zu etablieren.

Schlussfolgerung

Die qualitative Analyse verdeutlicht, dass Open Access von Studierenden grundsätzlich positiv bewertet, jedoch nicht selbstverständlich verstanden oder genutzt wird. Es mangelt an transparenter Kennzeichnung, technischer Benutzerfreundlichkeit und didaktischer Begleitung. Studierende fordern sowohl praktische Tools als auch institutionelle Unterstützung. Die Ergebnisse sprechen für eine stärkere Integration von Open-Access-Kompetenzen in der Hochschulbildung — idealerweise durch interaktive Formate, Bibliotheksschulungen und digitale Lernplattformen, die sowohl traditionelle als auch KI basierte Rechercheformen einbeziehen.

Fazit und Ausblick

Verfasst von Juliane Biedermann, Luise Rogovits

Im Rahmen des Seminars Open Access Brandenburg 2.0 sollte die OA-Literacy von Studierenden an öffentlichen Hochschulen in Brandenburg untersucht werden. Es wurden die Fragen gestellt, wie es um die OA-Literacy der Studierenden an den betreffenden Hochschulen steht sowie welche Empfehlungen und Maßnahmen für das Land Brandenburg auszusprechen sind.

Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen wurde ein standardisierter Fragebogen an die Studierenden der brandenburgischen Hochschulen versendet. Ein längerer Umfragezeitraum, der auch Raum für intensivere Pre-Test geboten hätte, wäre dabei einem repräsentativeren Ergebnis mit höherer Teilnehmendenanzahl zuträglich gewesen.

Zum Stand der OA-Literacy von Studierenden an den befragten Hochschulen lässt sich sagen, dass das Thema Open Access zwar teilweise unter den Studierenden bekannt ist, jedoch noch Unsicherheiten darin bestehen, was Open Access ist und wie es genutzt werden kann. Außerdem hatten die Studierenden, die bereits Open Access Angebote genutzt haben Schwierigkeiten damit. Neben Open Access waren die beiden bekanntesten Aspekte von Openness Open Source und Open Data.

Die genutzten OA-Angebote wurden des Weiteren zwar über vielfältige Kanäle gesucht, jedoch lässt sich prinzipiell ein Rechercheverhalten erkennen, das einen klaren Schulungsbedarf bei den Befragten offenlegt. Die Bedeutung von Open Access ist den Studierenden zwar eindeutig bewusst, jedoch erschweren technische und strukturelle Barrieren ihnen aktuell noch den Zugang zu den gewünschten OA-Materialien, weshalb sie sich kompetente Unterstützung bei auftretenden Unsicherheiten wünschen. Auch die sich verändernde Informationspraxis unter dem Einfluss von KI kann die Transparenz und Auffindbarkeit von geeigneten Open Access Angeboten erschweren.

Deshalb ist eine Integration der Vermittlung von Open-Access-Kompetenzen in die Lehrangebote von Hochschulen wichtig. Ein möglicher Anreiz für Studierende Veranstaltungen und Schulungsangebote zum Thema OA-Literacy wahrzunehmen, könnten zum Beispiel Crediterwerb oder das Erlangen von digitalen Badges bzw. eines digitalen Zertifikats sein.

Die Literaturrecherche hat außerdem ergeben, dass gerade die privaten Hochschulen des Landes Brandenburg wenig Material zum Thema Open Access speziell für Studierende anbieten,

weshalb eine Befragung der Studierenden privater Hochschulen ebenfalls interessant gewesen wäre.

Die Frage nach den Empfehlungen und Maßnahmen für das Land Brandenburg lässt sich aufgrund des knappen Zeitrahmens der Befragung und der geringen Teilnehmerszahl leider nicht beantworten, wäre aber ein guter Anknüpfungspunkt für weiterführende Befragungen zu dem Thema.

Literaturverzeichnis

- Berlin, Freie Universität. 2018. *Open-Access-Strategie der Freien Universität Berlin*. https://doi.org/10.17169/FUDOCs_document_000000028882.
- BTU | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. o. J. „Open Access“. Zugegriffen 2. Oktober 2025. <https://www.b-tu.de/bibliothek/publizieren/open-access>.
- Bundesministerium des Innern. o. J. „Strategieentwicklung“. Zugegriffen 4. November 2025. https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/2_Organisationsmanagement/2_2_Strategie/2_2_5_Strategieentwicklung/strategieentwicklung-node.html.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). 2022. „Open Education Resources (OER) Strategie“. Juli 29. https://www.bmfr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/3/691288_OER-Strategie.html?nn=916334.
- Euler, Ellen. 2019. „Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg“. Version 1.0. With Sarah-Isabella Behrens, Friederike Borchert, Paul-Markus Brandt, u. a. Preprint, Zenodo, August 8. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.2581782>.
- Fachhochschule Potsdam | University of Applied Science. o. J. „Open Access & Publizieren | FH Potsdam“. Zugegriffen 2. Oktober 2025. <https://www.fh-potsdam.de/campus-services/bibliothek/open-access-publizieren>.
- HMU | Health and Medical University. o. J. „Open Science - HMU - Potsdam“. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://www.health-and-medical-university.de/forschung-institute-labs/open-science/>.
- Hochschule Döpfer | University of Applied Sciences. o. J. „Open Access Publikationen bei Frontiers für Dozierende der HSD Hochschule Döpfer“. Zugegriffen 6. November 2025. <https://www.hs-doeper.de/forschung/open-access>.
- HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. o. J. „Selbstlernkurs Open Access“. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/open-access/selbstlernkurs-open-access/>.
- HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. o. J.-a. „Beratungsangebot und aktuelle Veranstaltungen zu Open Access“. Zugegriffen 29. Oktober 2025. <https://bibliothek.htw-berlin.de/publizieren-open-access/open-access/beratungsangebot-und-aktuelle-veranstaltungen/>.
- HTW | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. o. J.-b. „Open Access verstehen“. Zugegriffen 6. November 2025. <https://events.htw-berlin.de/forschung/open-access-verstehen/>.

- Kindling, Maxi, Jenny Delasalle, Pamela Finke, Steffi Grimm, und Michaela Voigt. 2022. *Open-Access-Anteil bei Zeitschriftenartikeln von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Einrichtungen des Landes Berlin : Datenauswertung für das Jahr 2020 und Analyse der Entwicklung der Open-Access-Anteile 2016–2020*. With Technische Universität Berlin, Eva Bunge, Martin Hampl, Sean Nowak, und Alexandra Schüttrumpf. Technische Universität Berlin. <https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-15778>.
- Kuckartz, Udo, und Stefan Rädiker. 2024. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz*. 6. Auflage. Juventa Verlag.
- Mruck, Katja, Günter Mey, Sandra Schön, Heiko Idensen, und Peter Purgathofer. o. J. *Offene Lehr- und Forschungsressourcen. Open Access und Open Educational Resources*. 2. Auflage. Pedocs. Zugegriffen 7. Oktober 2025. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0111-opus-83569>.
- Neufend, Maïke. 2022. „Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin“. *Open Research Office Berlin*, März 15. <https://doi.org/10.59350/gbv5b-p6y47>.
- Neufend, Maïke, Maxi Kindling, und Georg Fischer. 2024. „Open by Default: Zielmarken Für Die Open-Research-Strategie Berlin“. *Open-Access-Büro Berlin*, Online-Vorab-Publikation, November 20. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.9ea9c299>.
- Niemann, Philipp, Vanessa van den Bogaert, und Ricarda Ziegler, Hrsg. 2023. „Grundlagenbeitrag : Quantitative Befragungen“. In *Evaluationsmethoden der Wissenschaftskommunikation*, 1st ed. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- „oa.atlas“. o. J. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://open-access.network/services/oaatlas>.
- „Open Educational Ressourcen | FH Potsdam“. o. J. Zugegriffen 9. Oktober 2025. <https://www.fh-potsdam.de/studium-weiterbildung/qualitaet-studium-lehre/digitale-lehre/fortbildungen-themen-dossiers/open-educational-ressources>.
- Publisso | ZB MED-Publikationsportal Lebenswissenschaften. o. J. „FAQs zu den Themen wissenschaftliches Publizieren und Open Access“. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://www.publisso.de/open-access-beraten/faqs/>.
- Rietz, Christian, Sarah Franke, und Simone van Koll. 2013. „Open Educational Resources und Open Access - neue Lernformen aus Sicht von Studierenden“. *Zeitschrift für Hochschulentwicklung*, Online-Vorab-Publikation, Oktober 21. <https://doi.org/10.3217/zfhe-8-04/08>.
- Saarlandes, Universität des. o. J. „Wissenschaftliches Publizieren und Open Science“. Universität des Saarlandes. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://www.uni-saarland.de/studieren/weiterbildung/zertifikate/wissenschaftliches-publizieren-1.html>.
- Schulze, Jana. 1970. „Open Access und Open Science“. Hochschule der Medien, Januar 1. <https://www.hdm-weiterbildung.de/open-access-and-open-science>.

- Senat Von Berlin (Ed.). 2015. „Open-Access-Strategie für Berlin“. With Universitätsbibliothek Der FU Berlin. Preprint, Freie Universität Berlin. 34 Seiten. <https://doi.org/10.17169/REFUBIUM-26319>.
- „Servicestelle für Diamond Open Access | FH Potsdam“. 2025. Januar 1. <https://www.fh-potsdam.de/forschung-transfer/projekte/servicestelle-diamond-open-access>.
- Shelly, Joshua, und Tobias Höhnow. 2025. *Kompetenzprofile für die Open-Access-Transformation*. 16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17084518>.
- Šobota, Dijana. 2024. „Critical Open Access Literacy as a Strategy to Confront the Challenges in Scholarly Communication“. *Journal of Documentation* 80 (7): 168–86. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2023-0155>.
- „Startseite“. 2025. *Publizieren an der TU Berlin | Blog der Universitätsbibliothek*, März 15. <https://blogs.ub.tu-berlin.de/publizieren/>.
- studyflix. o. J. „Kompetenzen“. <https://studyflix.de/jobs/karriere-tipps/kompetenzen-4920>.
- TH Wildau. o. J. „Open Access und Publikationsdienste“. Zugegriffen 2. Oktober 2025. <https://www.th-wildau.de/hochschule/zentrale-einrichtungen/hochschulbibliothek/open-access-und-publikationsdienste>.
- TIB | Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek. o. J.-a. „Open Access Workshops“. Zugegriffen 27. Oktober 2025. <https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/beratung-und-information/open-access-workshops>.
- TIB | Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek. o. J.-b. „Startseite | TOERN“. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://service.tib.eu/toern>.
- TIB | Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek. o. J.-c. „Ein Open-Access-Repository aufbauen | TOERN“. Zugegriffen 6. November 2025. <https://service.tib.eu/toern/course/view.php?id=17>.
- TIB AV-Portal. o. J. „open-access.network“. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://av.tib.eu/publisher/open-access.network>.
- TU | Technische Universität Berlin. o. J. „Open Access - TU Berlin“. Zugegriffen 21. Oktober 2025. <https://www.tu.berlin/ub/forschen-publizieren/publikationsberatung/open-access>.

Anhang

Abbildung I

https://www.canva.com/design/DAG30Zd4NvA/r_mYzGxQCCvnuL2grWt1A/edit?utm_content=DAG30Zd4NvA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

„Ich lerne gerade, dass Offenheit in der Forschung mehr bedeutet als nur Daten zu teilen.“

Name / Alter

Jonas
26 Jahre

Beruf / Umfeld

Masterstudent
Arbeitet an empirischer MA
Nutzt Labore und Datensätze

Demografisch

Motivation / Interessen / Erwartungen / Ziele / ...

Wissenschaftliche Karriere-Perspektive
Interessiert an Reproduzierbarkeit, Datenrepositorien
Erwartet Unterstützung bei FAIR-Daten

Psychografisch

Mediennutzungsverhalten / Rechercheverhalten / ...

Regelmäßige Nutzung von Scopus/Web of Science, Uni-Repo, GitHub usw.
Nutzt Reference-Manager; Offenheit für Workshops
Hat Basis-Kompetenzen in Open Research, aber Lücken bei Lizenzierung, Datenanonymisierung und bei den institutionellen Prozessen (z.B. Einreichung in Repositorien)

Verhaltensorien-

Abbildung II

https://www.canva.com/design/DAG30doeVKg/1QC2arg8xqp4aYnAxTdDhA/edit?utm_content=DAG30doeVKg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

„Ich will einfach schnell finden, was mir im Studium wirklich weiterhilft.“

Name / Alter

Lena
20 Jahre

Beruf / Umfeld

Bachelorstudierende
Fach: Soziale Arbeit

Vollzeitstudium, 2. Semester, teilstudentische Jobs
WG-Bewohnerin

Demografisch

Motivation / Interessen / Erwartungen / Ziele / ...

Praxisorientiert

Möchte Materialien schnell finden

Legt Wert auf Anwendbarkeit; Erwartet verständliche Anleitungen und Vorlagen

Psychografisch

Mediennutzungsverhalten / Rechercheverhalten / ...

Nutzt Google, Moodle und kurze Youtube-Tutorials
Bisher nur wenig formale Recherche
Nutzt Social Media für Fachdiskurse

Sucht kurz und pragmatisch
Kopiert häufig Zitierweisen ohne tieferes Verständnis
Geringere Awareness zu OA-Lizenzfragen

Verhaltensorien-

Abbildung II

„Ich will Materialien teilen, die andere wirklich nutzen dürfen – ohne Angst, etwas falsch zu machen.“

https://www.canva.com/design/DAG30Z0y3qY/pcTwbj8COIgsPNbxwXTXqA/edit?utm_content=DAG30Z0y3qY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Name / Alter

Maja
22 Jahre

Beruf / Umfeld

Lehramtsstudentin
Im Praxissemester
Mit vielen Schulen vernetzt

Demografisch

Motivation / Interessen / Erwartungen / Ziele / ...

Will OER für den Unterricht nutzen/entwickeln
Sucht rechtssichere Materialien
Erwartet klare Handreichungen zur Weitergabe an Lehrkräfte

Psychografisch

Mediennutzungsverhalten / Rechercheverhalten / ...

Nutzt OER-Portale, Moodle, Pinterest
Geringe Kenntnisse zu CC-Lizenzen
Kopiert Materialien und passt die an
Braucht einfache Lizenz-Checkliste, Vorlagen für Unterrichtsmaterialien, kurze Fortbildungen

Verhaltensorien-

Tabellen zu Auswertung der Umfrage - Vorlage für die qualitative Inhaltsanalyse

Tabelle 1: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Hast du bereits während oder für dein Studium bewusst nach Open Access-Angeboten gesucht? Wenn ja – Wie wurde nach diesen Angeboten gesucht?.....	XI
Tabelle 2: Kategorienbildung zur Frage Hast du bereits während oder für dein Studium bewusst nach Open Access-Angeboten gesucht? Wenn ja – Wie wurde nach diesen Angeboten gesucht?.....	XIII
Tabelle 3: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Sind dir bei deiner Suche Besonderheiten oder Schwierigkeiten aufgefallen? Welche waren dies?.....	XIV
Tabelle 4: Kategorienbildung zur Frage Sind dir bei deiner Suche Besonderheiten oder Schwierigkeiten aufgefallen? Welche waren dies?.....	XVI
Tabelle 5: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Wo suchst du in den meisten Fällen nach Quellen für deine wissenschaftlichen Arbeiten? .	XVII
Tabelle 6: Kategorienbildung zur Frage Wo suchst du in den meisten Fällen nach Quellen für deine wissenschaftlichen Arbeiten?.....	XXI
Tabelle 7: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Gibt es irgendetwas, dass dir in der Umfrage zu kurz gekommen ist oder du gern zu dem Thema loswerden möchtest?	XXII
Tabelle 8: Kategorienbildung zur Frage Gibt es irgendetwas, dass dir in der Umfrage zu kurz gekommen ist oder du gern zu dem Thema loswerden möchtest?	XXV
Tabelle 9: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Welche der Angebote wären dir besonders wichtig? (Antwort: Sonstiges)	XXVI
Tabelle 10: Kategorienbildung zur Frage Welche der Angebote wären dir besonders wichtig? (Antwort: Sonstiges)	XXVI
Tabelle 11: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Welches Format würdest du dir für eine Vermittlung von Open-Access-Möglichkeiten wünschen? (Antwort: Sonstiges).....	XXVII
Tabelle 12: Kategorienbildung zur Frage Welches Format würdest du dir für eine Vermittlung von Open-Access-Möglichkeiten wünschen? (Antwort: Sonstiges)	XXVII

Tabelle 1: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Hast du bereits während oder für dein Studium bewusst nach Open Access-Angeboten gesucht? Wenn ja – Wie wurde nach diesen Angeboten gesucht?

Antworten der Proband*innen	Paraphrase	Generalisierung
über Internet und bestimmte Institutionen, die die Angebote anbieten. (FHP, IuD)	Suche online über Internet und institutionelle Anbieter	Nutzung digitaler und institutioneller Informationsquellen
Erstmal nach einfachen Methoden gesucht und spezifisch die Open-Source Methoden mit den kommerziellen abgeglichen. (FHP, Archiv)	Vergleich von Open Source und kommerziellen Methoden	Kritische Recherche und Vergleichsanalyse bei der Suche
Über Scopus, Digital Library und Google Scholar mit vorbereiteter Suchtermliste oder natürlichsprachlich via Perplexity. (FHP, IuD)	Nutzung wissenschaftlicher Datenbanken mit strukturierten Suchstrategien	Systematische Recherche in akademischen Fachportalen
Google (FHP, Archiv)	Nutzung allgemeiner Suchmaschine	Allgemeine Internetrecherche
In der Suchmaschine hinter den Suchbegriff geben oder als Filtermöglichkeit bei der Literaturrecherche. Also: Zeige nur OA Publikationen. (FHP, Bib.Wiss)	Nutzung von Suchmaschinen mit gezielten Filtern	Strategische Nutzung digitaler Suchwerkzeuge
Viele Datenbanken haben Filter für Open Access Dokumente (FHP, IuD)	Nutzung von Datenbankfiltern	Anwendung technischer Filterfunktionen zur OA-Suche
Internet (FHP, Archiv)	Nutzung des Internets allgemein	Allgemeine Online-Recherche
Bibliothekskatalog (FHP, IuD)	Nutzung institutioneller Bibliotheksdatenbanken	Nutzung institutioneller Ressourcen
Meistens suche ich nach gezielten Quellen/ Literatur, wenn ich diese nicht Open Access finde, zB auf Bibliotheks-, Uniservern oder	Suche über reguläre und inoffizielle Quellen	Eigenständige, pragmatische Lösungsstrategien bei Zugangsbarrieren

sonst wo im Internet, finde ich sie meistens in Schattenbibliotheken, so schade wie es ist.		
Google https://portal.dnb.de/opac.htm https://doaj.org/	Nutzung allgemeiner Suchmaschinen Nutzung von OA- Portalen und nationalen Bibliotheksdatenbanken	Allgemeine Internetrecherche Nutzung spezialisierter OA-Plattformen
gezielt nach open access Artikel, z. B. auf PubMed	Nutzung fachspezifischer wissenschaftlicher OA-Datenbanken	Fachspezifische, zielgerechte Recherchen
Über Suchmaschinen und Fachportalen	Kombination aus allgemeinen und fachspezifischen Suchquellen	Breite digitale Suchstrategie
Austausch mit Kommilitonen und Dozenten, im Internet	Kombination von sozialem und digitalem Wissenserwerb	Nutzung sozialer Netzwerke zur Informationsbeschaffung
In Online-Datenbanken	Nutzung akademischer Datenbanken	Fachspezifische digitale Recherche
Wir haben gesagt bekommen, welche Server die Daten anbieten und dann habe ich diese googelt und bin auf deren Website gegangen	Nutzung empfohlener Quellen über Suchmaschine	Verbindung von institutioneller Anleitung und Eigenrecherche
Internet	Nutzung des Internets allgemein	Allgemeine Online-Recherche
Google	Nutzung allgemeiner Suchmaschine	Allgemeine Internetrecherche
DBIS	Nutzung einer spezifischen Hochschuldatenbank	Nutzung akademischer Informationssysteme
Internetrecherche	Allgemeine Recherche im Internet	Digitale Informationssuche
Primär GIS Datensätze für verschiedene Themen	Nutzung themenspezifischer Datensätze	Fachspezifische Datensuche

keine spezifische Suche, ich verwende das, was ich zufällig zum Thema passend finde	Unsystematische, zufällige Suche	Gelegenheitsrecherche ohne klare Strategie
Online, Bibliothek, Hochschuleseite	Kombination digitaler und institutioneller Quellen	Nutzung hybrider Suchstrategien
Bibliothek	Nutzung physischer oder digitaler Bibliothekssysteme	Institutionelle Informationsbeschaffung
Chat gbt nach Open Access zu bestimmten Quellen gefragt; in Suchmaschinen den Open Access Filter genutzt	Nutzung von KI-Tools und Suchmaschinenfiltern	Kombination moderner Tools und Filterstrategie
Über Verlagwebseiten. Ausprobiert ob man sich über Hochschule anmelden kann	Direkter Zugriff über Verlagsseiten und institutionelle Logins	Praktisch-experimenteller Zugang über offizielle Kanäle

Tabelle 2: Kategorienbildung zur Frage Hast du bereits während oder für dein Studium bewusst nach Open Access-Angeboten gesucht? Wenn ja – Wie wurde nach diesen Angeboten gesucht?

Kategorie	Beschreibung	Häufigkeit
Allgemeine Internetrecherche	Nutzung allgemeiner Suchmaschinen und Internetquellen	6
Akademische / institutionelle Datenbanken	Nutzung von Scopus, DBIS, Bibliothekskatalogen, Hochschuleseiten	7
Nutzung von Filtern /gezielten Strategien	Einsatz von Suchfiltern, Suchtermlisten, OA-Strategien	4
Nutzung spezialisierter OA-Portale	DOJA, DNB, PubMed etc.	3
Nutzung spezialisierter und digitaler Suche	Austausch mit Lehrenden, Kommilitonen, institutionelle Hinweise	2

Alternative informelle Zugänge	Schattenbibliotheken, pragmatische Lösungen	1
Zufällige / unsystematische Suche	Keine klare Strategie, Gelegenheitsfunde	1

Tabelle 3: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Sind dir bei deiner Suche Besonderheiten oder Schwierigkeiten aufgefallen? Welche waren dies?

Antworten der Proband*innen	Paraphrase	Generalisierung
Manchmal habe ich Schwierigkeiten, passende Open-Source-Projekte zu finden, da sie oft nicht ausreichend sichtbar sind. Das liegt häufig daran, dass die FAIR-Prinzipien von den anbietenden Institutionen nicht konsequent umgesetzt werden. Ein weiteres, wenn auch kleineres Problem ist die Sprache: Viele Open-Source-Projekte sind ausschließlich auf Englisch verfügbar, was für mich gelegentlich eine Herausforderung darstellt :D.	Open Source-Angebote sind schwer auffindbar, mangelnde Sichtbarkeit und fehlende Umsetzung der FAIR-Prinzipien; Sprachbarrieren erschweren Nutzung.	Fehlende Transparenz und Barrierefreiheit bei Open-Access-Angeboten
Open Access Artikel sind nicht immer gut gekennzeichnet bzw. such- und filterbar.	Open Access Inhalte sind oft schlecht markiert und schwer zu finden	Mangelnde Kennzeichnung und Sichtbarkeit von OA-Materialien
Nicht alles ist Open Access, meistens sind Open Access Portale, z.B. digitale Archive von Unibibliotheken, was Usability angeht komplett unübersichtlich.	Viele OA-Portale sind unübersichtlich und schwer zu navigieren	Schwäche in der Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit
Verschiedene Quellen	Nutzung unterschiedlicher Informationsquellen	Heterogene Recherchestrategien ohne klare Präferenzen

Nicht immer sofort offensichtlich ob etwas Open Access ist.	OA-Status ist oft unklar oder schwer zu erkennen	undeutliche Zugangskennzeichnung
Wir haben bei vielen Seiten kaum Zugänge über die Uni, teilweise sehr veraltetes Material oder nicht wissenschaftlich genug	Eingeschränkter Zugang, veraltete oder qualitativ schwache Inhalte	Begrenzte Qualität und Aktualität von OA-Angeboten
Kaum Quellen/ Angeboten für das Fach bzw. Spezialisierung	Wenig fachspezifische Open-Access-Angebote vorhanden	Fachlicher Mangel im OA-Bereich
Verlässliche Quellen finden	Schwierigkeit, vertrauenswürdige Inhalte zu identifizieren	Unsicherheit über wissenschaftliche Qualität und Verlässlichkeit
Das Suchmaschinen auch Ergebnisse anzeigen, bei denen man für die Informationen bezahlen muss	Suchmaschinen liefern nicht nur OA-Ergebnisse, sondern auch kostenpflichtige Treffer	Fehlende Trennung zwischen Open-Access und Paywall Inhalten
Daten werden häufig aktualisiert und sind dann nicht verfügbar in dieser Zeit, Download von sehr langsamen Servern dauert, will man neue Daten hinzufügen stellt man fest, dass sich der Aufbau (Spalten von Tabellen) ändert	Technische Probleme bei Zugriff und Datenmanagement	Technische Barrieren und Instabilität digitaler Plattformen
zum Teil ist nicht klar, ob Texte / Quellen verwendet werden dürfen oder evtl im Graubereich hochgeladen wurden	Unsicherheit bezüglich rechtlicher Nutzung von Inhalten	Unklare Urheberrechtsanfrage und ethische Unsicherheiten
Bezahlschranken (also kein Open Access), Benutzerkonten	Zugangsbeschränkungen durch Paywalls und Accounts	Strukturelle Barrieren bei Open Access Zugängen

Manchmal ist es verwirrend, welche Bücher wirklich nutzbar sind	Unklarheit über Nutzungsrechte und Zugänglichkeit	Mangelnde Transparenz und Orientierung im OA Angebot
---	---	--

Tabelle 4: Kategorienbildung zur Frage Sind dir bei deiner Suche Besonderheiten oder Schwierigkeiten aufgefallen? Welche waren dies?

Kategorie	Beschreibung	Häufigkeit
Fehlende Transparenz / Kennzeichnung	OA-Status unklar, fehlende Markierung oder unzureichende Trennung von kostenpflichtigen Inhalten	4
Technische / Usability Probleme	Unübersichtliche Portale, langsame Server, instabile Daten	3
Qualitäts- und Aktualitätsprobleme	Veraltetes, nicht wissenschaftliches oder unvollständiges Material	2
Fachliche Unterversorgung	Kaum Angebote für bestimmte Fachrichtungen	1
Sprachliche und strukturelle Barrieren	Englischdominanz, fehlende FAIR-Prinzipien	1
Rechtliche Unsicherheit	Unklare Nutzungserlaubnis, Graubereich bei Quellen	1
Zugangsbeschränkungen / Paywalls	Notwendigkeit von Accounts oder Bezahlung	1
Unsichere Qualität / Verlässlichkeit	Zweifel an wissenschaftlicher Vertrauenswürdigkeit	1

Tabelle 5: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Wo suchst du in den meisten Fällen nach Quellen für deine wissenschaftlichen Arbeiten?

Antworten der Proband*innen	Paraphrase	Generalisierung
Ich bin der Meinung, dass wissenschaftliche Arbeiten immer sehr spezifisch sind. Wenn man nach ihnen sucht, sollte man gezielt Fachjournale oder Plattformen nutzen, die solche Inhalte anbieten. Um diese jedoch zu finden, beginne ich meist mit einer allgemeinen Suche – zum Beispiel über Google Scholar – und stoße darüber auf Institutionen oder Journale, die zu meinem Thema passen.	Recherchen starten allgemein (Google Scholar), führt zu fachspezifischen Quellen	Kombination aus allgemeiner und gezielter wissenschaftlicher Suche
Über Elicit, einfache Suche und manchmal Bibliothekskataloge.	Nutzung digitaler Tools und Bibliotheksressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Scopus, Digital Library, Google Scholar, Perplexity.	Nutzung wissenschaftlicher Datenbanken und KI-Tools	Systematische, multimediale Recherchestrategie
Als erstes durch einfache Internetrecherche und dann mit Schlagworten im FHP+ Katalog der Bibliothek	Kombination aus freier Online- und Bibliotheksrecherche	Mehrstufige, strukturierte Suche
google Scholar	Nutzung einer wissenschaftlichen Suchmaschine	Standardisierte, digitale Suche
Google Scholar	Nutzung einer wissenschaftlichen Suchmaschine	Standardisierte, digitale Suche
base, ACM, Scopus	Nutzung fachspezifischer Datenbanken	Fachorientierte Datenbanksuche

Bibliographien, Bibliothekskataloge, Online-Findbücher	Nutzung strukturierter Verzeichnisse und Archive	Systematische Datenbanksuche
Google scholar, FHPkat, DBIS, Opus, Literaturliste Archivschule Marburg	Kombination institutioneller und digitaler Ressourcen	Nutzung institutioneller und akademischer Repositorien
Bibliothekskatalog	Nutzung von Bibliotheksressourcen	Institutionelle Recherchen
in der Bibliothek oder im internen Studiengangsbereich, weil ich sonst keinen Plan hab wo	Suche im vertrauten Umfeld aus Unsicherheiten	Fehlende Recherchekompetenz
Google Scholar, HS-Bibliothek	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Google Scholar, FH Bibliothek	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Bibliotheken, Internet	Suche in physischen und digitalen Quelle	Kombination analoger und digitaler Recherchen
Digitale (Uni-)Bibliotheken, Schattenbibliotheken.	Nutzung offizieller und inoffizieller Quellen	Zugriff über legale und alternative Plattform
Online Essays	Nutzung frei verfügbarer Online-Quellen	Unsystematische, potenziell nicht-wissenschaftliche Suche
Google scholar	Nutzung einer wissenschaftlichen Suchmaschine	Standardisierte, digitale Suche
Uni Bib	Nutzung institutioneller Bibliothek	Klassische Hochschulrecherche
versch. Bibliotheken in physischer und e-Form, Datenbanken, Fachzeitschriften	Nutzung vielfältiger, wissenschaftlicher Quellen	Breie institutionelle Suchstrategie

Bibliothek/ Internet	Nutzung kombinierter Zugänge	Parallele Nutzung klassischer und digitaler Ressourcen
Google Scholar, Bibliotheken	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Über die Suchmaschine der Hochschulbibliothek, über klassische Suchmaschinen, über Elicit, über Fachportale.	Nutzung institutioneller und öffentlicher Quelle	Vielschichtige, parallele Recherchestrategie
Google Scholar, Elicit, Google, Chat GPT, Perplexity -> Einstieg um eine gute Quelle zu finden, danach oft connected Paper oder angegebene Literatur	Nutzung KI-basierter Tools und Suchmaschinen	Integration neuer Technologien in Recherche
Im Internet oder in Büchern	Kombination von Online- und Printquellen	Medienübergreifende Informationssuche
Online-Bibliothek FHP, nur digitale Bücher	Nutzung digitaler Literaturangebote	Präferenz für digitale Ressource
Bibliothek, Google Scholar, bestimmt Webseiten die Archive, Bibliothekenbestände etc. bündeln	Kombination institutioneller und digitaler Archive	Strukturiertes Suchverhalten
In der Hochschul-Bibliothek und Websites von Fachanbietern/ Lexika	Nutzung spezialisierter Anbieter und Datenbanken	Fachspezifische Recherche
Internet, Bibliothek	Nutzung allgemeiner und institutioneller Quellen	Kombinierte Suchorte
Im Internet	Nutzung allgemeiner Quellen	Allgemeine Informationssuche

Datenbanken sociohub, ssoar, pollux, ibz , dzi solit, KVK, BASE	wie: Datenbanken	Nutzung fachspezifischer sozialwissenschaftlicher Datenbanken	Fachorientierte Suche
google scholar, DWA, DVGW		Nutzung wissenschaftlicher Online-Plattformen	Wissenschaftsnahe Recherchestrategien
Bibliothek der FH, Google Scholar		Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
google scholar researchGate ERIC FIS		Nutzung wissenschaftlicher Online-Plattformen	Wissenschaftsnahe Recherchestrategien
Open Street Map, Geoportal Berlin oder Potsdam oder Brandenburg, Researchgate		Nutzung fachspezifischer Datenportale	Disziplinbezogene Recherchestrategie
Google scholar, Bibliothekskatalog der FH		Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Online, Bibliothekssuche		Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Springer		Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Bücher		Nutzung von Printquellen	Analoge Suchorte
Internet aber auch Bibliothek		Nutzung allgemeiner und institutioneller Quellen	Kombinierte Suchorte
Ganz normaler Internet Browser und dann selbst gucken welche Quellen geeignet sind		Nutzung allgemeiner Quellen	Allgemeine Informationssuche

in Hochschulbibliotheken und passenden Datenbanken	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Bibliothek, Google Scholar	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
FH bib, FU bib, Research Gate	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Internet, Springer Verlag Webseite	Nutzung allgemeiner Quellen	Allgemeine Informationssuche
-Datenbanken	Nutzung wissenschaftlicher Quellen	Wissenschaftliche Informationssuche
In Bibliothekskatalogen, bei Research oder in auf meine Fachrichtung Bezogenen Zeitschriftenkatalogen	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Bibliothek, Podcast & Zeitung/Zeitschriften	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien
Bibliotheken verschiedener Unis, Google Scholar, KI	Nutzung digitaler und institutioneller Ressourcen	Kombination digitaler und institutioneller Suchstrategien

Tabelle 6: Kategorienbildung zur Frage Wo suchst du in den meisten Fällen nach Quellen für deine wissenschaftlichen Arbeiten?

Kategorie	Beschreibung	Häufigkeit
Google Scholar / wissenschaftliche Suchmaschinen	Nutzung von Google Scholar als primäres Recherchetool	12

Bibliotheken (physisch und digital)	Nutzung von Hochschulbibliotheken, Online-Katalogen, FHP-Katalog etc.	15
Wissenschaftliche Datenbanken	Nutzung spezialisierter Datenbanken wie Scopus, BASE, ACM, ERIC, etc.	9
Freie Internetsuche / Google allgemein	Nutzung von Google oder Internetrecherche ohne fachspezifische Filter	8
KI-gestützte Tools	Verwendung von Perplexity, ChatGPT, Elicit, etc.	5
Fachspezifische Portale / Geo – oder Sozialwissenschaftliche Quellen	Nutzung von spezialisierten Plattformen	4
Schattenbibliotheken / alternative Zugänge	Nutzung informeller Quellen außerhalb des OA-Angebots	2
Unsicherheit / fehlende Orientierung	Schwierigkeiten bei der gezielten Recherche	1
Populärwissenschaftliche Quellen / Podcasts / Zeitschriften	Nutzung von nicht-akademischen ergänzenden Medien	1

Tabelle 7: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Gibt es irgendetwas, dass dir in der Umfrage zu kurz gekommen ist oder du gern zu dem Thema loswerden möchtest?

Antworten der Proband*innen	Paraphrase	Generalisierung
Ich finde die Umfrage so wie es jetzt ganz gut, schön, kurz und verständlich.	Die Umfrage ist gelungen, klar strukturiert und angenehm kurz	Positive Bewertung der Umfragegestaltung

die drittletzte Frage hab ich nicht verstanden.	Verständnisproblem der einer Frage	Bedarf nach klarerer Formulierung und Verständlichkeit von Umfragen
Viele gute Sachen werden nicht Open Access publiziert, sondern bei den großen Verlagen. Im Open Access-Bereich gibt es dann leider auch viel minderwertige Publikationen.	Wahrnehmung von Qualitätsunterschieden zwischen OA und Verlagspublikationen	Kritische Ergänzung der Qualität von Open Access Publikationen
Stehe komplett hinter der Open Access Kultur, Wissenschaft bleibt als Institution nach wie vor mehrheitlich privilegierten Gruppen vorenthalten. Wenigstens Wissen, bzw. wissenschaftliche Erkenntnisse sollten finde ich viel viel einfach und Institutionsunabhängig für jede*n zur Verfügung stehen. So leid es mir für das Honorar und irgendwo auch für das geistige Eigentum von Autor*innen tut, finde ich Schattenbibliotheken eine gute Sache, außer natürlich große Big Tech oder AI Unternehmen klauen die Sachen dann um ihre Systeme damit zu speisen. Aber für den Privatgebrauch stehe ich nach wie vor dahinter, so lange es keine mehrheitliche Open Access Kultur gibt.	Open Access wird als notwendige Demokratisierung von Wissen gesehen; Schattenbibliotheken gelten als legitime Notlösung	Forderung nach mehr Zugangsgerechtigkeit und Akzeptanz informeller Zugänge.

<p>Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich im 7. Semester nicht viel zu Open Access sagen kann. Ich will dafür nicht meinen Lehrenden die Schuld geben. Ich finde hier auch die Perspektive von Erstakademikern wie mir wichtig, dass sowas noch dazu kommt zu den ganzen anderen Begriffen, Abläufen etc. die schon schwer für mich waren zu verfolgen vor allem am Anfang. Deshalb finde ich es cool wenn es dafür so verpflichtende Seminar gibt oder es noch besser in den Unterricht direkt eingebaut wird. Klar muss man auch Studi sich auch Sachen selbst beibringen können, aber bei solchen System wäre es schon hilfreich am Anfang an die Hand genommen zu werden</p>	<p>Wunsch nach struktureller Unterstützung und didaktischer Integration von OA-Themen; soziale Dimension (Erstakademiker).</p>	<p>Bedarf nach institutioneller und pädagogischer Förderung von Open-Access-Kompetenz</p>
<p>Nein :)</p>	<p>Keine Ergänzung</p>	<p>Zufriedenheit mit dem Umfang der Umfrage</p>
<p>Eine Erwähnung des Zwecks der jeweiligen Dinge - die Definitionen helfen zwar, aber wenn man z.B. nicht plant, eine akademische Karriere einzuschlagen, ist Open Peer Review erst mal nicht so wichtig - auch wenn es im Einsatzfall starke Vorteile bieten kann. Und der Scope</p>	<p>Wunsch nach vertiefter Erklärung, Kontext und praktischen Hinweisen in OA-Informationen</p>	<p>Bedarf nach inhaltlicher Kontextualisierung und Praxisbezug.</p>

der einzelnen Dinge - würde man in den Infoformaten Übersichten über vorhandene und Hinweise auf weitere hilfreiche Datenbanken (z. B.) bekommen? Diese Fragen stellen sich mir gerade :)		
---	--	--

Tabelle 8: Kategorienbildung zur Frage Gibt es irgendetwas, dass dir in der Umfrage zu kurz gekommen ist oder du gern zu dem Thema loswerden möchtest?

Kategorie	Beschreibung	Häufigkeit
Zufriedenheit mit der Umfrage	Positive Rückmeldung zu Struktur und Verständlichkeit	2
Kritik an Qualität und Glaubwürdigkeit von OA Inhalten	Wahrgenommene Qualitätsunterschiede zwischen OA und Verlagspublikationen	1
Sozial und ethische Perspektiven auf Open Access	Open Access als Gerechtigkeitsfrage; Erwähnung von Schattenbibliotheken	1
Bedarf nach mehr institutioneller und pädagogischer Unterstützung	Vorschläge für Lehrveranstaltungen, Förderung der OA Kompetenz	1
Verständlichkeitsprobleme	Unklarheiten in der Umfrage oder bei Begriffen	1
Wunsch nach inhaltlichem Kontext / Praxisbezug	Mehr Erklärungen, Zweckangaben und Quellenübersichten	1

Tabelle 9: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Welche der Angebote wären dir besonders wichtig? (Antwort: Sonstiges)

Antworten der Proband*innen	Paraphrase	Generalisierung
Open Source Software im Sinne von Software welche eine nischige Funktion erfüllt (z.B. ocr4all oder AtoM)	Bedarf an spezialisierter, fachspezifischer Open-Source-Software mit spezifischen Funktionen.	Interesse an praxisnahen, spezialisierten Open-Access-/Open-Source-Lösungen.
Verbesserung des Workflows zu Open Access Veröffentlichung u. a. mit besseren technischen, webbasierten Tools	Wunsch nach technischer und organisatorischer Unterstützung bei Publikationsprozessen.	Bedarf an Infrastruktur zur Erleichterung von OA-Veröffentlichungen.
keine Ahnung	Keine spezifischen Vorstellungen oder Kenntnisse zu relevanten Angeboten.	Geringes Wissen oder Unsicherheit im Themenbereich Open Access.

Tabelle 10: Kategorienbildung zur Frage Welche der Angebote wären dir besonders wichtig? (Antwort: Sonstiges)

Kategorie	Beschreibung	Häufigkeit
Technische und infrastrukturelle Unterstützung	Wunsch nach Tools, Plattformen und Prozessen, die OA-Publikationen erleichtern	1
Fachspezifische Open Source Lösungen	Interessen an spezialisierten Anwendungen für bestimmte Anwendungsfelder	1
Wissens- oder Interessenslücken	Keine klare Vorstellung oder Unsicherheit über OA-Angebote	1

Tabelle 11: Antworten, Paraphrasen und Generalisierung zur Frage Welches Format würdest du dir für eine Vermittlung von Open-Access-Möglichkeiten wünschen? (Antwort: Sonstiges)

Antworten der Proband*innen	Paraphrase	Generalisierung
MOOCs mit Gamification-Ansätzen	Vermittlung über Online-Kurse mit spielerischen Elementen zur Steigerung der Motivation	Wunsch nach interaktiven, digitalen Lernformaten mit aktivierendem Charakter
Höher in Google angezeigt	Bessere Sichtbarkeit von Open-Access-Angeboten über Suchmaschinen	Bedarf nach verbesserter Auffindbarkeit und digitaler Präsenz von OA-Inhalten
Schulungsangebot an der Bibliothek	Präsenz- oder Online-Workshops an der Hochschule zur Aufklärung über OA	Wunsch nach institutionell organisierten Schulungsangeboten

Tabelle 12: Kategorienbildung zur Frage Welches Format würdest du dir für eine Vermittlung von Open-Access-Möglichkeiten wünschen? (Antwort: Sonstiges)

Kategorie	Beschreibung	Häufigkeit
Interaktive digitale Lernformate	Gamifizierte MOOCs und Online-Angebote zur aktiven Auseinandersetzung mit OA	1
Sichtbarkeit und digitale Reichweite	Verbesserung der Auffindbarkeit von OA-Möglichkeiten über Suchmaschinen	1
Institutionelle Bildungsangebote	Workshops und Schulungen durch Universitäten oder Bibliotheken	1